

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Logopädie 1520 & Psychomotorik 1518
Bachelor-Arbeit

BEWEGUNGSORIENTIERTE SPRACHFÖRDERUNG IM ALLTAG ZUR UNTERSTÜTZUNG DES ZWEISPRACHENERWERBS

Ein Präventionskonzept zur elternbasierten
Förderung der muttersprachlichen Kompetenzen
von zwei- bis vierjährigen Kindern

Eingereicht von: Rahel Merz & Jacqueline Imfeld
Begleitung: Karoline Sammann dipl. päd.

25. Mai 2018

Abstract

Die Mehrsprachigkeit und der Umgang damit ist ein aktuelles Thema. Bei der vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt in diesem Bereich. Es wurde ein Präventionsprojekt zur elternbasierten Förderung der muttersprachlichen Kompetenzen von zwei- bis vierjährigen Kindern entwickelt. Das Ziel ist es, die Muttersprache und dadurch auch den Zweisprachenerwerb durch bewegungsorientierte Sprachförderung zu unterstützen. Dazu wurde eine Ideensammlung für die Eltern erstellt. Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand wurde das Projekt entwickelt und eingeführt, damit die bewegungsorientierte Sprachförderung in den Familienalltag integriert werden kann. Die anschließende Evaluation des Projekts bezüglich Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Nachhaltigkeit und motivationalem Aspekt zeigt Chancen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf.

Dank

Bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit leisteten verschiedene Personen einen wertvollen Beitrag. Ein herzliches Dankeschön für die hilfreiche Unterstützung widmen wir:

- Karoline Sammann für ihre kompetente Begleitung und Beratung sowie wertvollen Anregungen
- Den teilnehmenden Familien und der Animatorin, die sich Zeit genommen und aktiv an der Erprobung mitgewirkt haben
- Ursula Merz und Kuno Schweizer für die sehr gelungenen Illustrationen der Ideensammlung
- Mireille Audeoud für die hilfreiche und professionelle Methodenberatung
- Vanessa Brunner und Christine Wicki für die hilfreichen Anregungen sowie das Mitdenken und Korrekturlesen
- Den Familien und Freunden für ihr Verständnis und ihre Geduld während den letzten Monaten

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1. Einführung in die Thematik	6
1.2. Fragestellung und Projektziel	7
2. Theoretische Grundlagen	9
2.1. Wichtige Definitionen	9
2.1.1. Prävention	9
2.1.2. Erstsprache, Zweitsprache, Mehrsprachigkeit	10
2.1.3. Bewegungsorientierte Sprachförderung.....	11
2.2. Ausgewählte Aspekte der kindlichen Entwicklung bis zum 4. Lebensjahr.....	11
2.2.1. Sprachentwicklung	11
2.2.2. Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des Spracherwerbs.....	12
2.2.3. Mehrsprachigkeit und Zweisprachenerwerb	14
2.2.4. Motorische Entwicklung im Kleinkindalter	15
2.2.5. Zusammenhang von Sprachentwicklung und motorischer Entwicklung	17
2.3. Sprachförderung und Bewegung.....	18
2.3.1. Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund	19
2.3.2. Wirksamkeit Sprach- und Bewegungsförderung	19
2.3.3. Bereits bestehende Projekte im frühkindlichen Bereich	21
2.4. Interkulturelle Kommunikation	23
2.5. Leichte Sprache	24
3. Projektentwicklung	26
3.1. Meilenstein 1: Erörterung des Ist-Zustands	26
3.1.1. Beantwortung der Entwicklungsfrage	27
3.2. Meilenstein 2: Kriterienliste für Ideensammlung	29
3.3. Meilenstein 3: Ideensammlung erstellen	29
3.3.1. Darstellung der Ideensammlung	34
3.4. Meilenstein 4: Prinzipien für sprachförderliches Verhalten	35
3.5. Meilenstein 5: Projektplanung und -umsetzung	36
4. Evaluation	39
4.1. Vorgehen	39
4.2. Evaluationsergebnisse	40
4.2.1. Verständlichkeit.....	40
4.2.2. Durchführbarkeit.....	41
4.2.3. Nachhaltigkeit.....	41
4.2.4. Motivationaler Aspekt	42
4.3. Beantwortung der Forschungsfrage	42
4.4. Sonstige Erkenntnisse	43

5. Diskussion	44
5.1. Konsequenzen für die Praxis	44
5.2. Kritische Reflexion	44
5.2.1. Methodenkritik	45
5.3. Ausblick	45
5.4. Persönliche Erkenntnisse.....	45
Darstellungsverzeichnis	46
Literaturverzeichnis	47
Anhang.....	52

1. Einleitung

1.1. Einführung in die Thematik

Wird mit therapeutischen und pädagogischen Fachpersonen gesprochen, ist das Thema der Migration und die damit verbundene Mehrsprachigkeit allgegenwärtig. Fragen nach dem Richtig und Falsch, nach der Kommunikation mit den Eltern oder nach dem Therapieerfolg stehen im Raum. Die Unsicherheiten bezüglich Migration und Mehrsprachigkeit treten jedoch nicht nur bei Fachpersonen auf, sondern beschäftigen auch die betroffenen Eltern. Braun und Steiner (2012) bezeichnen die Migration als Risikokomplex für den Spracherwerb, der durch mehrere Faktoren begünstigt wird. Problematiken im Spracherwerb zeigen sich nicht selten erst beim Eintritt in den Kindergarten. In diesem Alter sind die wichtigsten Grundsteine der Sprachentwicklung bereits gelegt. Eine Förderung der sprachlichen Kompetenzen vor Eintritt in den Kindergarten erscheint deshalb als sinnvoll. Im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit bestehen im Frühbereich nur wenige Projekte.

Haben Eltern geringe Deutschkenntnisse, können die eingeschränkten Sprachkenntnisse ein Hindernis darstellen. So können Hemmungen vorhanden sein, an einem Angebot teilzunehmen, da die Eltern Angst haben, etwas nicht zu verstehen. Hinzu kommen kann auch eine Unsicherheit der Eltern, welche Kompetenzen beim Kindergarten- oder Schuleintritt erwartet werden. 2008 gab der Europarat eine Empfehlung zur Förderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund ab. Diese beinhaltet die Forderung, dass Eltern bei ihren Bemühungen, den Kindern die Integration zu erleichtern, unterstützt werden sollen (vgl. Fibbi & Moret, 2010).

In der Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, dass ein gutes Sprachvorbild förderlich für die Sprachentwicklung sein kann. Es wird deshalb auch empfohlen, dass die Eltern mit den Kindern in ihrer Muttersprache sprechen. Gute Kenntnisse der Muttersprache erleichtern zudem auch das Erlernen von weiteren Sprachen (vgl. Scharff Rethfeldt, 2013).

Zusammenfassend stehen die Punkte Migrationshintergrund und Mehrsprachigkeit, Unsicherheiten der Eltern sowie die Vorbereitung auf den Kindergarteneintritt im Zentrum. Hier setzt das Präventionsprojekt dieser Arbeit an: Die Eltern sollen Sicherheit im sprachlichen Umgang mit ihrem Kind erlangen, der Einsatz der Muttersprache soll unterstützt und die Kinder dadurch optimaler auf den Kindergarteneintritt vorbereitet werden. Als positiver Nebeneffekt sollen die Eltern-Kind-Beziehung sowie das Selbstvertrauen der Familie gestärkt werden.

Während des Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) wurde die interdisziplinäre Zusammenarbeit stetig thematisiert und gefördert. Ein Projekt im Frühbereich mit Praxis- und Alltagsbezug zu entwickeln, war bereits zu Beginn der Themensammlung in den Köpfen der Autorinnen dieser Arbeit. Als Karoline Sammann im Themenpool die Thematik Sprach- und Bewegungsförderung im Kleinkindalter ausschrieb, war klar, dass dies genau den Vorstellungen der Verfasserinnen entspricht. Sprach- und Bewegungsförderung kann im Sinne der Gesundheitsförderung allen Kindern zugutekommen, sich

aber auch im Rahmen einer Prävention an eine bestimmte Risikogruppe wenden. In der Psychomotoriktherapie sind Angebote im Frühbereich in der deutschsprachigen Schweiz rar. Das Gleiche gilt für kombinierte Angebote von Sprach- und Bewegungsförderung. In Deutschland ist Renate Zimmer eine Vertreterin der bewegungsorientierten Sprachförderung. Sie sieht die Möglichkeit, die Bewegung zur Förderung der Sprachentwicklung zu nutzen. Aufgrund dieses Gedankens entstand die Idee, eine leicht verständliche Ideensammlung zu gestalten und diese bei Familien mit geringen Deutschkenntnissen einzuführen. Die Ideensammlung soll den Eltern Inputs für den Alltag geben und sie mithilfe eines Coachings anregen, bewegungsorientierte Sprachförderung eigenständig durchzuführen. Zudem sollen sie in ihrer Rolle als Eltern gestärkt werden, indem sie als kompetenten Partner in der sprachlichen und motorischen Förderung ihrer Kinder angesehen werden.

Im nachfolgenden Kapitel wird vertieft auf die Zielsetzung sowie die zugrundeliegenden Fragestellungen des Projekts eingegangen. Zudem wird das grobe Vorgehen erläutert.

1.2. Fragestellung und Projektziel

Wie im vorhergehenden Kapitel bereits erwähnt, ist das Ziel dieser Arbeit die Entwicklung eines Präventionskonzeptes zur elternbasierten Förderung der muttersprachlichen Kompetenzen von zwei- bis vierjährigen Kindern mittels bewegungsorientierter Sprachförderung. Zur Zielgruppe dieses Projektes gehören Familien, welche folgende Bedingungen erfüllen:

- Die Eltern haben mindestens ein Kind im Alter von zwei bis vier Jahren.
- Die Erstsprache der Eltern ist nicht Deutsch.
- In der Familie herrscht die Situation eines Zweisprachenerwerbs nach Kracht (vgl. Kapitel 2.1.2.).

Zur Erreichung dieses Ziels wird in zwei Schritten vorgegangen: Die Grundlage bildet ein Entwicklungsprojekt, welches im Bereich der Mehrsprachigkeit ansetzt und einen präventiven Charakter haben soll. Im Fokus soll die bewegungsorientierte Sprachförderung im Alltag liegen. Aufgrund dieser Voraussetzungen wurde als erster Schritt folgende Entwicklungsfrage formuliert:

Wie muss eine theoriegeleitete Ideensammlung für zwei- bis vierjährige Kinder aufgebaut sein und eingeführt werden, um eine bewegungsorientierte Sprachförderung zur Unterstützung des Zweisprachenerwerbs in den Familienalltag zu integrieren?

Der zweite Schritt ist die qualitative Evaluation des Präventionsprojekts und beinhaltet die eigentliche Forschungsfrage:

Wie ist die Ideensammlung nach der Durchführung bezüglich Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Nachhaltigkeit und motivationalem Aspekt zu beurteilen?

Zur Beantwortung dieser beiden Fragestellungen wurde zuerst eine Literaturrecherche durchgeführt, um den aktuellen Stand der Forschung zu erfassen. Dadurch konnten Kriterien für die Ideensammlung und Anhaltspunkte für die Projektplanung erarbeitet werden. Anschliessend wurde die konkrete Ideensammlung erarbeitet und in einer Gruppe von Tamil sprechenden Familien erprobt. Diese nahmen alle am Projekt „Schenk mir eine Geschichte“ (vgl. Kapitel 2.3.3.) teil. Über den Veranstalter dieses Projekts gelangten die Verfasserinnen dieser Arbeit an die Probanden, welche sich bereit erklärten, an der Erprobung teilzunehmen.

Beim angestrebten Präventionsprojekt sollen alle mehrsprachigen Kinder und deren Eltern angesprochen werden. Es handelt sich also nicht um eine Sprachtherapie mit bereits entwicklungsauffälligen Kindern, sondern um eine Sprachförderung im Sinne einer primären Prävention. Zudem sollen die Eltern befähigt werden, bewegungsorientierte Sprachförderung im Familienalltag umzusetzen. Zur Anwendung der Ideensammlung benötigt man aus diesem Grund auch kein spezifisches Fachwissen. Es ist jedoch essentiell, dass die Eltern durch Fachpersonen eingeführt werden und wichtige Punkte vermittelt bekommen.

Wie zuvor erwähnt, hat diese Arbeit die Entwicklung eines Präventionsprojekts zum Ziel. Aufgrund des zeitlichen Rahmens kann dieses Projekt jedoch nicht fundiert auf seine Wirksamkeit überprüft werden. Eine Erprobung des Projektes kann aber erste wertvolle Eindrücke in Bezug auf die Durchführbarkeit, Verständlichkeit, Nachhaltigkeit und Motivation der Beteiligten liefern.

Die vorliegende Arbeit ist so gegliedert, dass zuerst die wichtigsten theoretischen Grundlagen zusammengefasst dargestellt werden und dann die Projektentwicklung schrittweise erläutert wird. Innerhalb der Projektentwicklung werden auch die Ergebnisse der Forschungsfrage dargestellt, da diese für das weitere Vorgehen zentral sind. Zum Schluss werden das Projekt und das damit verbundene Vorgehen evaluiert.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Wichtige Definitionen

Bereits in der Einleitung wurden zentrale Begriffe genannt. Zum besseren Verständnis dieser Arbeit werden einige davon im folgenden Kapitel definiert.

2.1.1. Prävention

Unter Prävention wird eine Massnahme, die das Auftreten einer Störung oder einer Auffälligkeit vermindern oder eventuell vermeiden soll, verstanden. Der Fokus liegt dabei auf der Risikogruppe. Das heisst, die Zielgruppe zeichnet sich durch ein erkanntes Risiko oder eine Gefährdung aus. Braun und Steiner (2012) grenzen den Begriff der Prävention klar von den Begriffen Gesundheitsförderung und Therapie ab. Während die Gesundheitsförderung nicht bloss auf die Risikogruppe abzielt, sondern eine erwünschte Entwicklung für alle wahrscheinlicher machen möchte, kommt eine Therapie dann zum Einsatz, wenn ungünstige Verläufe und Fehlentwicklungen bereits eingesetzt haben.

Präventionsmassnahmen lassen sich in drei Gruppen aufteilen. Leppin (2007) hat diese Dreiteilung in *Tabelle 1* zusammengefasst:

Tabelle 1: Präventionsmassnahmen (Leppin, 2007, S. 33)

	Primärprävention	Sekundärprävention	Tertiärprävention
Zeitpunkt der Intervention	Vor Eintreten einer Krankheit	In Frühstadien einer Krankheit	Nach Manifestation/ Akutbehandlung einer Krankheit
Ziel der Intervention	Verringerung der Inzidenz von Krankheiten	Eindämmung der Progredienz oder Chronifizierung einer Krankheit	Verhinderung von Folgeschäden oder Rückfällen
Adressaten der Intervention	Gesunde bzw. Personen ohne Symptomatik	Akutpatienten/Klienten	Patienten mit chronischer Beeinträchtigung und Rehabilitanden

Im Bereich des Spracherwerbs wird eine primäre Prävention angestrebt. Es sollte dadurch eine mögliche Störung verhindert werden. Die Tatsache, dass die Wirksamkeit von gewissen Behandlungsprogrammen im Falle eines verspäteten Beginns eingeschränkt ist sowie, dass hohe Kosten verhindert werden können, sprechen für eine primäre Prävention (vgl. Petermann, Fröhlich, Metz & Koglin, 2010). Auch Titz & Hasselhorn (2017) weisen darauf hin, dass die primäre Prävention in Form von alltagsintegrierter sprachlicher Bildung die Entstehung von sprachlichen Entwicklungsrisiken verhindern kann.

Präventionsmassnahmen können an unterschiedlichen Stellen ansetzen. So kann eine Massnahme direkt am Kind oder auch indirekt an der Umgebung ansetzen. Die Eltern sind in diesem Fall Teil der Umgebung. Richtet sich eine Massnahme an die Eltern, ist es das Ziel, deren Verhaltensweisen und Haltungen so aufzubauen und zu unterstützen, dass das Kind sein Entwicklungspotenzial optimal ausnutzen kann. Studien haben gezeigt, dass eine Elternanleitung ähnlich wirksam ist wie direkte Massnahmen (vgl. Petermann et al., 2010). Im Frühbereich sollte der Hauptfokus laut Braun und

Steiner (2012) auf der Chancengleichheit in Bezug auf die Zugangs-, Bildungs- und Entwicklungschancen liegen. Dabei ist auch das Vermeiden einer Benachteiligung aufgrund sozialer Merkmale gemeint. Bezogen auf die Sprache bedeutet dies, dass die Sprachentwicklungschancen sichergestellt werden müssen. Die Migration ist dabei ein Kerngebiet für gesundheitsförderlich-präventive Sprachprojekte.

Das Präventionsprojekt in dieser Arbeit strebt ebenfalls eine primäre Prävention an. Dabei steht das Ziel der Ermöglichung von Zugangs-, Bildungs- und Entwicklungschancen im Zentrum. Es handelt sich um eine indirekte Intervention, bei der die Eltern geschult und sensibilisiert werden.

2.1.2. Erstsprache, Zweitsprache, Mehrsprachigkeit

Im Zusammenhang mit Migration beschäftigt man sich zwingend auch mit der Thematik der Mehrsprachigkeit. Eltern mit Migrationshintergrund haben nahezu alle auch einen mehrsprachigen Hintergrund. In diesem Zusammenhang werden hier die Begriffe Erstsprache, Zweitsprache und Mehrsprachigkeit genauer erläutert.

Beim Begriff „Erstsprache“ (L1) wird in dieser Arbeit von einem chronologischen Verständnis ausgegangen. Damit wird die Sprache bezeichnet, die ein Kind als erstes erwirbt. Den Begriff der Muttersprache wird hier als Synonym behandelt. Kommen im Verlauf der Zeit weitere Sprachen hinzu, spricht man von Zweitsprache (L2), Drittsprache (L3) usw. Bei Kindern mit Migrationshintergrund handelt es sich bei der Zweitsprache häufig um die Alltagssprache, welche zur Kommunikation in der Gesellschaft notwendig ist. Daher kann es sein, dass die Zweitsprache oft annähernd so gut wie die Erstsprache oder sogar besser gesprochen wird. Zudem kann sie sich zur dominanten Sprache entwickeln (vgl. Hütterli, Stotz & Zappatore, 2007).

Es gibt keine klare Definition von Mehrsprachigkeit. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff Mehrsprachigkeit verwendet, wenn eine Person mit mehreren Sprachen aufwächst. Dazu gehört auch der Bilingualismus. Hat das Kind zwei Erstsprachen, also zwei Familiensprachen, welche gleichzeitig erworben werden, spricht man von simultanem Bilingualismus. Der sukzessive Bilingualismus als Gegenstück bezeichnet den Fakt, dass die Zweitsprache erst später erlernt wurde. Dabei ist nicht klar definiert, was unter dem Begriff „später“ verstanden wird. Jedoch spricht man bei einem Zweitspracherwerb bis etwa zum 6. Lebensjahr vom „frühen L2-Erwerb“ bzw. einer sukzessiven Zweisprachigkeit (vgl. Kannengieser, 2012). Kracht (2001) spricht nebst dem Zweitspracherwerb auch von einem Zweisprachenerwerb. Sie bezeichnet damit den Umstand, dass Familien mit Migrationshintergrund eine Familiensprache erwerben. Daneben spielt die Umgebungssprache, die in der Gesellschaft zentrale Sprache, eine wichtige Rolle. Diese zweite Sprache wird jedoch erst mit Eintritt in den Kindergarten oder die Kindertagesstätte erworben. Auch bei diesen Definitionen wird die Qualität der erworbenen Sprache ausser Acht gelassen. Der Fokus liegt auf dem Erwerbszeitpunkt.

Im Rahmen dieser Arbeit ist der Begriff des Zweisprachenerwerbs nach Kracht zentral. Der darin enthaltene Umstand des L2-Erwerbs entspricht dem der Kinder der Zielgruppe des Projektes.

2.1.3. Bewegungsorientierte Sprachförderung

Der in dieser Arbeit verwendete Begriff „bewegungsorientierte Sprachförderung“ basiert auf dem Konzept von Zimmer (2008, 2009). In einem Gesundheits- und Bewegungsförderungsprojekt mit Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren wurde der Einfluss einer bewegungsorientierten Sprachförderung untersucht. Dabei wurde mittels Bewegungsangeboten versucht, unterschiedliche Bereiche der Sprachentwicklung anzuregen. Eine bewegungsorientierte Sprachförderung soll eine anregungsreiche, zur Aktivität und zum Handeln auffordernde Umwelt anbieten, wobei das Kind Körper, Bewegung und Sprache einsetzen kann. Dabei handelt es sich nicht um eine zielgerichtete Förderung einzelner sprachlicher Kompetenzen, sondern um die Schaffung von Anlässen, die zum Sprechen anregen und das Sprachvermögen vertiefen und festigen.

2.2. Ausgewählte Aspekte der kindlichen Entwicklung bis zum 4. Lebensjahr

Mit Fokus auf die Projektziele und die Zielgruppe dieser Arbeit wird nun die sprachliche sowie motorische Entwicklung bis zum 4. Lebensjahr zusammenfassend dargestellt. Auf eine Darstellung von anderen Entwicklungsbereichen wird bewusst verzichtet.

2.2.1. Sprachentwicklung

Schon vor der Geburt wird ein Fötus von der Umgebungssprache geprägt. So kann er zum Beispiel ab dem 5. Schwangerschaftsmonat die Sprachmelodie hören. Bereits kurz nach der Geburt reagieren Säuglinge auf Äusserungen in der Muttersprache anders als auf fremdsprachige Äusserungen und erkennen die Stimme ihrer Mutter.

Mit sechs bis acht Wochen beginnt der Säugling zu gurren. Er produziert also selber Laute, die durch zufällige Muskelbewegungen im orofazialen Bereich entstehen. Im zweiten bis vierten Lebensmonat können zunehmend mehr Laute gebildet werden. Diese werden vor allem durch Nachahmung hervorgerufen. Die Sprachentwicklung ist eng mit der sozialen Interaktion verknüpft. So hat zum Beispiel bereits das Schreien zum Ziel, die Umwelt auf sich aufmerksam zu machen und hat meistens eine Reaktion der Umgebung zur Folge (vgl. Zimmer, 2016).

Auf das Gurren folgt das Lallen. Diese Phase beginnt etwa im sechsten Lebensmonat. Dabei werden Vokale und Konsonanten zu Silben aneinandergereiht. Die Prosodie (Tonhöhe, Intonation, Akzente, etc.) ist dabei bereits der Muttersprache angepasst. Können Säuglinge zu Beginn unterschiedlichste Sprachlaute differenzieren und produzieren, entwickelt sich diese Fähigkeit bis zum zehnten Monat zurück. Die Säuglinge beschränken sich dann auf die sprachlichen Merkmale der Umgebungssprache. Zudem lernen Babys in diesem Alter, ihre Sprechwerkzeuge gezielter einzusetzen. In dieser Zeit nimmt der Säugling auch bewusst wahr, dass er durch seine Lautproduktionen eine Reaktion aus der Umgebung erzielen kann (ebd.). Das erste Sprachverständnis kann im Alter von etwa neun Monaten beobachtet werden (vgl. Weinert, 2011). Ein zentraler

Entwicklungsschritt für die Sprachentwicklung ist in diesem Alter auch die Fähigkeit zum triangulären Blickkontakt. Dabei lenkt die Bezugsperson die Aufmerksamkeit, meist durch Blickkontakt oder andere körperliche Hinweise, auf ein Objekt. Das Kind legt seinen Aufmerksamkeitsfokus ebenfalls auf dieses Objekt. Dadurch entsteht ein Dreieck zwischen dem Kind, der Bezugsperson und dem Objekt. Indem die Mutter die Situation nun sprachlich begleitet, kann das Kind Informationen über das Objekt aus dem sprachlichen Input sowie dem Kontext gewinnen (vgl. Kasten, 2014). Ist das Kind fähig, triangulären Blickkontakt aufzubauen, werden die Äusserungen einer Person nicht mehr nur als begleitend wahrgenommen, sondern der Säugling hat verstanden, dass sich sprachliche Äusserungen immer auf etwas beziehen (vgl. Zimmer, 2016). Im Alter von einem Jahr verwendet das Kind erste Protowörter. Es handelt sich dabei um situationspezifische Bezeichnungen für bestimmte Personen und Objekte (ebd.). Der Produktion von Sprache geht immer das Sprachverständnis voraus. Das heisst, das Kind hat bereits ein Wortverständnis bevor es erste Wörter produziert (Kasten, 2014). Hat es im Alter von 1.5 Jahren die Grenze von 50 produktiven Wörtern erreicht, kommt es zum Wortschatzspurt. Nach Erreichen dieser 50-Wort-Grenze werden Wörter nicht mehr itembasiert abgespeichert, sondern es werden neue Lernmechanismen eingesetzt, die ein schnelles Lernen ermöglichen. Kinder lernen dadurch bis zu neun Wörter pro Tag (vgl. Weinert, 2011). Diesen Umstand bezeichnet man als „Fast Mapping“. Wörter werden dabei bereits nach ein- oder zweimaligem Hören abgespeichert. Im weiteren Spracherwerb werden die erworbenen Wortbedeutungen präzisiert (vgl. Kannengieser, 2012).

Haben die Kinder einen aktiven Wortschatz von 50 Wörtern erworben, beginnen sie erste Wortkombinationen zu bilden. Dieser Schritt ist notwendig, damit der Einstieg in die Grammatikentwicklung im Alter von etwa 18 Monaten gelingt. Haben die Kinder einen aktiven Wortschatz von 200 bis 300 Wörtern erreicht, ist die Basis für den weiteren Grammatikerwerb gelegt: Die Äusserungen werden länger und komplexer. Im Wesentlichen beherrschen die Kinder dann im Alter von fünf Jahren die muttersprachliche Grammatik (ebd.).

Innerhalb des Spracherwerbs treten entwicklungstypische Fehler auf. Diese Übergeneralisierungen einer neu entdeckten Regel zeigen, dass sich Kinder durch unbewusste Reorganisation des sprachlichen Wissens an die Erwachsenensprache annähern (vgl. Weinert, 2011).

2.2.2. Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des Spracherwerbs

Der Sprachentwicklung liegen verschiedene angeborene Fähigkeiten zugrunde. So spielen das Hören, die motorischen Fähigkeiten, aber auch die Kognition eine wichtige Rolle. Um seine Umwelt zu erfassen und zu begreifen, muss das Kind aktiv sein und sich mit seinem Umfeld auseinandersetzen (vgl. Scharff Rethfeldt, 2016). Es besteht jedoch eine Wechselwirkung zwischen Umfeld und Kind: Damit ein Kind zur Sprache findet, braucht es eine anregungsreiche Umwelt. Durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt können sich die Kinder optimal entwickeln und ihr Potenzial ausschöpfen. Fehlt

der geistige und soziale Austausch, kann der Spracherwerb verlangsamen oder sogar stagnieren (vgl. Zimmer, 2016).

In diesem Zusammenhang konnte Weinert (2011) zudem feststellen, dass bei Kindern mit ungestörten Sprachlernfähigkeiten Umweltunterschiede für die Varianz im Wortumfang und im frühen Grammatikerwerb verantwortlich sind. Deshalb sind soziale Ungleichheiten besorgniserregend, da die Sprache für andere Entwicklungsbereiche sowie für die Bildungschancen von Kindern zentral ist. Wichtig ist es deshalb, das Interesse des Kindes an der Sprache zu wecken und die Sprechfreude zu unterstützen (vgl. Zimmer, 2016). Jampert (2001) weist darauf hin, dass das Kind durch einen attraktiven Inhalt zur Auseinandersetzung mit der Sprache angeregt wird. So sieht er den Spracherwerb als Nebenprodukt, das entsteht, wenn sich das Kind aktiv und interessengeleitet mit der Umwelt auseinandersetzt. Er spricht sich für eine Unterstützung im Spracherwerb aus, die nicht primär sprachlich sein muss.

Das Verhalten der Eltern gegenüber ihrem Kind beeinflusst das Verhalten und Erleben eines Kindes, was sich auch auf die Sprachentwicklung auswirkt (vgl. Petermann et al., 2010). Durch gemeinsame Aktivitäten entstehende Sprechansätze können zur Entwicklung des Kindes beitragen, da sie zwischen einem kompetenten Dialogpartner (der Bezugsperson) und einem kompetenzerwerbenden Dialogpartner (dem Kind) stattfinden. Zudem sollten die Redebeiträge dieser Dialoge thematisch, pragmatisch und grammatisch aufeinander Bezug nehmen (vgl. Brinker & Sager, 2010; Grimm, 1983; Hormann, 2017). Ein optimales Sprachverhalten der Bezugsperson kann in solchen Situationen sprachförderlich wirken. Folgende Punkte werden in diesem Zusammenhang in der Literatur genannt:

Sprachförderliche Merkmale der Sprache der Bezugspersonen:

- Langsam und deutlich sprechen
- Betonung und natürlicher Sprachrhythmus beachten
- Melodisch sprechen
- Sprechpausen machen, um kindliche Antworten zu ermöglichen
- Absichten mithilfe von Intonation ausdrücken
- Sprachliche Äußerungen häufig wiederholen
- Differenzierten Wortschatz verwenden
- Handlungen sprachlich begleiten
- Kurze, wenig komplexe, aber vollständige Sätze bilden
- Das Kind direkt ansprechen (z.B. mittels Fragen und Aufforderungen)
- Äußerungen des Kindes vervollständigen und erweitern
- Korrektives Feedback geben
- Widerspruchsprovokationen verwenden (z. B. die Aussage: „Das schafft ihr nie, der Kasten ist viel zu schwer für euch.“)

Sprachförderliche Verhaltensweisen und Haltungen der Bezugspersonen:

- Freude am Sprechen zeigen
- Blickkontakt herstellen und halten
- Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus auf eine gemeinsame Aktivität oder einen Gegenstand herstellen
- Sich dem Kind barrierefrei zuwenden (ohne Ablenkung)
- Dem Kind Aufmerksamkeit schenken, sein Handeln beobachten
- Rituale des Kindes aufnehmen und beibehalten
- Ironische Bemerkungen vermeiden
- Das Kind anregen, selber zu sprechen

(vgl. Petermann et al., 2010; Scharff Rethfeld, 2016; Zimmer; zitiert nach Albers 2011, Jampert et al., 2011; Reber & Schönbauer-Schneider, 2009; Rice, 1995; Ruberg et al., 2013).

Im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen für den Spracherwerb nennt Scharff Rethfeldt (2016) auch den Begriff Sprachsozialisation. Dieser bezieht sich auf den Fakt, dass der Spracherwerb immer mit dem Erwerb kultureller Fähigkeiten einhergeht. Ziel der sprachlichen Erziehung ist stets, dass die Kinder mit ihrer Umwelt erfolgreich kommunizieren können. Die Annahmen und Vorstellungen, wie eine erfolgreiche Kommunikation aussieht, sind von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Es können zwei Formen von Sprachsozialisation unterschieden werden: So kann das Kind sprachlich erzogen werden oder die Eltern lassen das Kind sprachlich aufwachsen. Wird ein Kind von seinen Eltern sprachlich erzogen, passt der Erwachsene seine Sprache bewusst an und benutzt eine an das Kind gerichtete Sprache. Der Erwachsene verbalisiert Handlungen des Kindes und stellt Fragen wie „Warum?“ und „Wie?“. Lassen Eltern ihr Kind sprachlich aufwachsen, wächst das Kind mit der Sprache der unmittelbaren Umgebung auf. Diese Kinder lernen die Sprache vor allem durch Beobachtung und Zuhören. Beide Formen führen zu einem erfolgreichen Spracherwerb.

2.2.3. Mehrsprachigkeit und Zweisprachenerwerb

Aufgrund der Zielgruppe des Präventionsprojekts sind die Themen Mehrsprachigkeit und Zweisprachenerwerb zentral. Heute ist man der Ansicht, dass Mehrsprachigkeit keine grundsätzliche Überforderung darstellt. Ob der Mehrsprachenerwerb erfolgreich ist oder nicht, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. So geht man davon aus, dass soziale und biografische Faktoren eine wesentliche Rolle im Erwerb von weiteren Sprachen spielen (vgl. Scharff Rethfeldt, 2013).

Die Zusammenhänge zwischen Mehrsprachigkeit und Kognition in Bezug auf die Sprachkompetenz versucht laut Scharff Rethfeldt auch Cummins (1984) zu erklären. Er entwickelte die Hypothese der „Common Underlying Proficiency“. Dabei geht er davon aus, dass es ein zentrales Verarbeitungssystem aller Sprachen gibt. Cummins (1984) vergleicht dies mit dem nicht sichtbaren, unter Wasser liegenden Teil eines Eisberges. Sichtbar ist nur die Eisbergspitze, also z. B. L1 und L2, welche jedoch eine gemeinsame

Basis haben. Diese Hypothese hätte zur Folge, dass die an einer Sprachhandlung beteiligten Prozesse auf die gemeinsame Basis zurück gehen. Die Fähigkeit, Wissen und Informationen zu nutzen sowie Sprache anzuwenden, kann mittels einer, aber auch mittels mehrerer Sprachen entwickelt werden (Scharff-Rethfeldt; zitiert nach Cummins, 1984). Wichtig ist jedoch, dass das Kind unabhängig der jeweiligen Sprache genügend sprachliche Voraussetzungen mitbringt, um Inhalte aus der Umwelt aufnehmen und verarbeiten zu können. Muss ein Kind in einer nicht ausreichend entwickelten Sprache operieren, kann nicht die volle Leistung ausgeschöpft werden. Es hat sich zudem gezeigt, dass es mit höherem Niveau der Erstsprache einfacher wird, die erworbenen Kompetenzen auf eine andere Sprache zu übertragen. Bei hohem Erstsprachniveau sind die Voraussetzungen für den Erwerb weiterer Sprachen folglich besser. Diesen Umstand bezeichnet man als Interpendenzhypothese (ebd.). Er wird von aktuellen Forschungsergebnissen unterstützt (vgl. Scharff-Rethfeldt, 2013).

Die soziokulturellen Bedingungen werden bei diesen Hypothesen ausser Acht gelassen. Wird zum Beispiel der Umgang der Eltern mit Mehrsprachigkeit genauer betrachtet, gibt es wichtige Punkte zu beachten. Grundsätzlich sollten Eltern mit ihrem Kind in ihrer Erstsprache sprechen, da dies einen positiven Einfluss auf den Spracherwerb und den Bildungserfolg der Kinder zu haben scheint (vgl. Terhart & von Dewitz, 2017). Nebst der Quantität spielt auch die Qualität des Sprachinputs eine grosse Rolle im Spracherwerb. Sprechen Eltern in einer Sprache mit dem Kind, die sie nicht vollständig beherrschen, ist nicht nur der Sprachinput fehlerhaft, sondern es wird gleichzeitig auch der Input in der Muttersprache verringert (vgl. Rothweiler und Ruberg, 2011). Weitere Angaben zu Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund befinden sich im Kapitel 2.3.1.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein hohes Niveau der Erstsprache den Erwerb der Zweitsprache erleichtern kann. Zugunsten der Erstsprache ist es wichtig, dass die Eltern in ihrer Muttersprache sprechen und dadurch die Sprachkompetenz ihrer Kinder stärken. Diese Umstände sollten bei der Planung eines Sprachförderprojekts beachtet werden.

2.2.4. Motorische Entwicklung im Kleinkindalter

Bewegung gehört zu den ersten Ausdrucksformen eines Menschen. Erste Bewegungen sind bereits in der pränatalen Phase in Form von vielfältigen Reflexbewegungen sichtbar. Im frühen Säuglingsalter zeigen sich ungerichtete Massenbewegungen, welche die ungeordneten, krampfhaft-eckigen „Fuchtelbewegungen“ der Arme und Strampelbewegungen der Beine meint. Während dem späten Säuglingsalter, ab vier Monaten bis zum Beginn des Kleinkindalters im zweiten Lebensjahr, haben sich Kinder bereits erste koordinierte Bewegungsformen wie das gezielte Greifen, die aufrechte Haltung sowie das freie Gehen angeeignet. Zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr erwerben die Kleinkinder zahlreiche neue Bewegungsformen (vgl. Meinel & Schnabel, 2007). Nachfolgend werden die wichtigsten Bewegungsformen, welche sich in dieser Zeit bei Kleinkindern weiterentwickeln oder neu entdeckt werden, in Tabellenform aufgelistet.

Tabelle 2: *Bewegungsformen bei Kleinkindern (vgl. Meinel & Schnabel, 2007; Wessel & Wege, 2015)*

Bewegungsform	Beschreibung
Gehen	Die Gehbewegung ist noch breitspurig, unelastisch, stampfend und die Arme werden für das Gleichgewicht benutzt.
Klettern	Das Klettern wird zunächst in der Haltung des Kriechens ausgeführt, nach und nach entwickelt sich das Auf- und Abwärtsklettern, bis mit zwei bis drei Jahren hüfthohe Hindernisse überwunden werden können.
Steigen	Bis zum Ende des dritten Lebensjahres können Kleinkinder Treppen steigen im Wechselschritt.
Balancieren	Das selbständige Balancieren ohne Hilfestellung ist zum Ende des zweiten Lebensjahres entwickelt.
Springen	Das Niederspringen aus 20 cm Höhe ist möglich, dabei ist die Landung wenig elastisch und in Schrittstellung.
Laufen	Im Alter von zweieinhalb bis drei Jahren sind beim Laufen kurze Flugphasen möglich.
Werfen/ Fangen	Erste Wurfbewegungen beginnen gegen Ende des ersten Lebensjahres. Danach entwickelt sich bis zum zweiten Lebensjahr die Wurfbewegung weiter zu einem beidhändigen Schock- und einhändigen Schlagwurf aus dem Stand. Zu beachten ist dabei, dass das Werfen stark von Übungsanregungen abhängig ist. Das Fangen gehört nicht zur bevorzugten Bewegungshandlung von Kleinkindern, da dies einen könnenden Partner voraussetzt. Es benötigt einen älteren Spielgefährten, der dem Kleinkind zwischen zwei und drei Jahren Anregungen zu Fangversuchen gibt. Der Ball soll brusthoch, zielgenau und weich zugeworfen werden.
Hüpfen	Aus dem gehüpften Nachstellschritt bei Zwei- bis Dreijährigen entwickelt sich das Hüpfen auf einem Bein.
Kriechen	Das sicher beherrschte, schnelle sowie gut koordinierte Kriechen entwickelt sich meist erst nach dem Erlernen des aufrechten Gehens. Dabei wird die gekreuzte Koordination angewendet, indem das linke Bein sowie der rechte Arm nach vorne gehen und umgekehrt.
Rollen	Das Rollen bezeichnet die Drehung des Kindes um die Breitenachse. Die Rolle vorwärts wird erst gegen Ende des Kleinkindalters erlernt.
Schieben/ Ziehen	Erste Formen des Schiebens sind bereits im Säuglingsalter zu beobachten. Im dritten Lebensjahr gelingt es den Kindern, sich in Bauchlage auf ebener und glatter Fläche mit den Armen vorwärts zu ziehen und zu den Füßen zu schieben.
Hängen/ Schwingen	Ein kurzzeitiges Hängen an kopfhohen Geräten ist ab etwa Ende des zweiten Lebensjahres möglich. Das Hängen wird bis zum Ende des dritten Lebensjahres fortlaufend mit den Anfängen des Schwingens verbunden. Der Griff ist noch nicht sicher und die Kraft gering.

Die lebendige motorische Aktivität der Kinder wird auf die – in diesem Alter typischen – Bedürfnisse nach Exploration, Nachahmung und Bewegung zurückgeführt. Die bevorzugte Spielart der Kinder zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr ist das Funktionsspiel, wobei die Fortbewegung im Zentrum steht. Im dritten Lebensjahr kommt zusätzlich das Darstellungs- und Rollenspiel hinzu. Dabei wird die gesellschaftliche Umwelt nachgespielt (vgl. Meinel & Schnabel, 2007).

Durch Bewegung kann das Kind seine Umgebung erkunden und mit der Umwelt in Kontakt treten. Die Erfahrungen in diesen Räumen beeinflussen die Entwicklung. Zwischen Wahrnehmung und Bewegung besteht eine wechselseitige Beziehung. Das Kind erfährt sich selbst und gestaltet die Umwelt mit (vgl. Arzberger, Erhorn & Sultz, 2013; zitiert nach Dietrich, 2008; Zimmer, 2010).

In der Zeit vom zweiten bis zum dritten Lebensjahr eignen sich die Kinder zudem verschiedene Alltagshandlungen wie Zähneputzen, Essen und Trinken, An- und Ausziehen sowie weitere Vorgänge an. Während der Entwicklung der genannten Bewegungsformen im Kleinkindalter werden erstmals Sprache und Denken bedeutsam (vgl. Meinel & Schnabel, 2007).

Damit die motorische Entwicklung des Kleinkindes gefördert wird, benötigt es genügend Bewegungsraum und Bewegungsfreiheit sowie eine den Bedürfnissen des Kindes angepasste Umgebung. Die Eigenaktivität und Selbstbefähigung des Kindes stehen dabei im Zentrum. Aus den Erkenntnissen der motorischen Entwicklung im Kleinkindalter wird festgehalten, dass für koordinative Fähigkeiten und Bewegungsfertigkeiten sprachliche Impulse und Anleitungen wichtig sind, auch wenn nicht alles vollständig verstanden wird. Es unterstützt den Kontakt und die Aufmerksamkeit und fördert die Initiative der Kinder sowie die sprachliche Entwicklung (ebd.). Auf den genaueren Zusammenhang zwischen Sprache und Bewegung wird im nächsten Kapitel eingegangen.

2.2.5. Zusammenhang von Sprachentwicklung und motorischer Entwicklung

Laut Madeira Firmino (2015) sind bei der Sprachförderung die sich gegenseitig beeinflussenden Entwicklungsbereiche, das Zusammenspiel der Sprach- und Bewegungsentwicklung und die Einbettung im Umfeld zu beachten. Sie stützt sich dabei auf die system-ökologische Sichtweise von Bronfenbrenner (1990), welche die kindliche Entwicklung nicht als isoliert betrachtet und das gesamte System sowie die Interaktion darin ins Zentrum stellt. Ebenfalls wird das mehrdimensionale Entwicklungsmodell nach Grohnfeldt (1995) erwähnt, welches aussagt, dass einzelne Bereiche nicht ohne Berücksichtigung der anderen Entwicklungsbereiche gefördert werden sollen (vgl. Madeira Firmino; zitiert nach Bronfenbrenner, 1990; Grohnfeldt, 1995).

Dieser Meinung ist auch Zimmer (2009, 2016): Die Sprach- und die Bewegungsentwicklung sind keine unabhängigen Prozesse. Sie gehören zur Gesamtentwicklung des Kindes und müssen auch im Zusammenhang mit der kognitiven und emotionalen Entwicklung betrachtet werden. Beherrscht ein Kind beispielsweise die Sprache noch nicht, versucht es sich über Mimik und Gestik zu verständigen. Es findet also eine nonverbale Kommunikation über Bewegung statt. Kleine Kinder entdecken ihre Umwelt handelnd. Beispielsweise wird erprobt, welche Reaktionen aus der Umwelt auf ihre Handlungen folgen. Das Handeln ist zugleich eine der Grundlagen der Sprache: Das Kind muss seine Umwelt zuerst handelnd erfahren, damit sich innerliche Repräsentationen bilden können. Wird das Handeln mit Sprache kombiniert, entwickeln sich Begriffe; der Wortform wird eine Bedeutung gegeben oder ein Inhalt erhält einen bestimmten Namen. Zimmer (2009) schildert dies folgendermassen: „Was es heisst, einen Hügel hinauf- oder herunter zulaufen, erfährt das Kind zunächst nur über seine Bewegung oder über die Beobachtung der Bewegung eines anderen“ (S.25). Das Handeln und Wahrnehmen wird im Verlauf der kindlichen Entwicklung immer differenzierter. Analog dazu verfeinern und entwickeln sich auch die sprachlichen Möglichkeiten eines Kindes weiter (vgl. Jampert,

2001). Zudem kann Sprache auch eine Handlung begleiten oder bietet Handlungsmöglichkeiten, die über das körperliche Handeln hinausgehen, wie beispielsweise beim Erzählen der Vergangenheit oder beim Pläneschmieden (vgl. Zimmer, 2009). Jampert (2001) bezeichnet die Sprache dabei als nützliches Handwerkzeug. Das Kind benutzt die Sprache zur Realisierung seiner (nicht sprachlichen) Anliegen. Lengyel (2017) spricht in Anlehnung an Jampert et al. (2009) von drei verschiedenen Ebenen der Sprachlichkeit im Bewegungsbereich:

1. Aus der Bewegung heraus zur Sprache kommen: Körpererleben, Bewegungshandlungen
2. Bewegungsaktivitäten begleitet durch Sprache: thematische Bewegungsspiele, Bewegungen präzise ausführen mittels sprachlicher Anleitung
3. Über Bewegungsaktivitäten ins Gespräch kommen: Vor- und Nachbearbeitung der Bewegungssituation

Hinzu kommt, dass das Sprechen selbst eine komplexe motorische Handlung ist (vgl. Zimmer, 2016). In der Neurowissenschaft gibt es Vertreter, die der Meinung sind, dass die Verknüpfung von Bewegung und Sprache über Prozesse im menschlichen Gehirn bzw. durch die Verschaltungen verschiedener Areale passiert. Beim Erzeugen von sprechnotwendigen feinmotorischen Prozessen arbeiten die separaten Subsysteme der Motorik und der Sprache zusammen (vgl. Madeira Firmino, 2015).

Durch die psychomotorische Begleitung der Sprachförderung wird die Verbesserung der Verbalisierungsfähigkeit motorischer Lernerfahrungen wie Körperempfindungen, physikalische Phänomene, Handlungsplanung sowie Reflexion der Bewegungserlebnisse angestrebt. Zudem wird die persönliche Entwicklung durch Erfolgserlebnisse, positive Rückmeldungen und dadurch entstehende Motivationssteigerung gefördert. Gleichzeitig entwickelt sich die Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft. Das Bedürfnis zu sprechen kommt auf, dabei werden Ängste abgebaut und die sprachlichen Handlungsmöglichkeiten werden erweitert (vgl. Nienkerke-Springer & Beudels, 2001). Im folgenden Kapitel wird zusammengefasst, was beachtet werden soll, um die oben dargestellte Sprach- und Bewegungsentwicklung der Kinder, speziell auch bei Kindern mit Migrationshintergrund, zu unterstützen. Auch die Wirksamkeit von Angeboten der Sprachförderung verknüpft mit Bewegung wird thematisiert. Zudem werden bereits bestehende Projekte in diesem Bereich aufgelistet.

2.3. Sprachförderung und Bewegung

Während die Bewegungsförderung die motorische Entwicklung anregen will, fördert die Sprachförderung sprachvoraussetzende Bedingungen und der Spracherwerb wird stimuliert. Ziel ist es, die Kommunikation und Sprechfreude anzuregen. Die Zielgruppe von Sprachförderung beinhaltet Kinder, die aufgrund ihres sozioökonomischen Umfeldes ihre sprachlichen Fähigkeiten nicht vollständig entfalten und nutzen können. Die Sprachförderung ist jedoch klar abzugrenzen von Sprachtherapie, welche Kinder mit gestörter Sprachverarbeitung als Zielgruppe hat. Sprachförderung kann integriert stattfinden. Dabei steht die individuelle systembezogene Unterstützung im Zentrum. Dies kann im

Rahmen einer Bildungsinstitution geschehen, aber auch in den Lebensalltag integriert werden (vgl. Braun, 2009). Becker-Mrotzek und Roth (2017) bezeichnen diese Art von Förderung nicht als Sprachförderung, sondern als sprachliche Bildung. Sprachliche Bildung ist laut ihnen ein Auftrag der Bildungsinstitution und erfolgt alltagsintegriert. Den Begriff Sprachförderung verwenden sie im Zusammenhang mit gezielter Förderung von Kindern mit besonderen Schwierigkeiten und Entwicklungsverzögerungen. In dieser Arbeit wird der Begriff Sprachförderung jedoch im Sinne von Braun (2009) verwendet.

2.3.1. Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund

Ziel der Sprachförderung ist es, die Kinder sprachlich anzuregen. Wie im Kapitel 2.2.3. Mehrsprachigkeit und Zweisprachenerwerb bereits erwähnt, sollten mehrsprachige Eltern mit ihrem Kind in ihrer Muttersprache kommunizieren. Dadurch können sie ihre persönlichen Sprachkompetenzen im Umgang mit dem Kind vollständig nutzen. Sprechen Eltern mit ihrem Kind in einer Sprache, die sie nicht oder nur bruchstückhaft beherrschen, sind sie keine optimale Sprachvorbilder und reduzieren aufgrund ihrer Unsicherheit auch häufig den Sprachgebrauch. Um ein Kind sprachlich anzuregen, ist die Sprache allein nicht der zentrale Punkt. Wichtig ist es, dass das Kind unabhängig der Sprache die „Sprache als Mittel zur Kommunikation“ entdeckt, mit dem es etwas bewegen, sich mitteilen und sich einmischen kann. Zur Förderung eignen sich gemeinsame Aktivitäten, die sprachlich begleitet werden. Über gemeinsame Aktivitäten kann im Nachhinein auch gesprochen oder sie können weitererzählt werden. Die Eltern können jedoch auch ein „mehrsprachiges Vorbild“ sein: Indem sie den Kontakt zu deutschsprachigen Personen suchen, vermitteln sie dem Kind, dass die deutsche Sprache wichtig ist, um im ausserfamiliären Umfeld zurechtzukommen (vgl. Scharff Rethfeldt, 2016). Durch eine positive Einstellung der deutschen Sprache gegenüber und durch Würdigung der Fortschritte, die das Kind macht, können Eltern das Kind auch beim Erwerb einer neuen Sprache unterstützen, ohne dass sie diese selber einwandfrei beherrschen (vgl. Tracy, 2009).

Eine Frage, die sich durch die Verbindung von Sprach- und Bewegungsförderung stellt, ist die Wirksamkeit von Sprach- und Bewegungsförderung sowie deren Kombination. Darauf wird im nächsten Kapitel eingegangen.

2.3.2. Wirksamkeit Sprach- und Bewegungsförderung

Die Wirksamkeit von Sprachförderung im Frühbereich ist nicht eindeutig belegt, da bis zum jetzigen Zeitpunkt wenige Studien vorliegen. In der Expertise zur Wirksamkeit von Sprachförderung, die 2013 im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich erstellt worden ist, wurde ein klarer Forschungsbedarf bezüglich Wirksamkeit von Sprachförderung im Frühbereich ausgewiesen. Es wird jedoch erwähnt, dass sprachliche und kognitive Fähigkeiten der Kinder im Frühbereich durch eine Qualitätsverbesserung der Eltern-Kind-Interaktion gefördert werden können. Sie betonen, dass dies vor allem bei Kindern aus sozial unprivilegierten Familien oder bei Kindern mit verzögerter Sprachentwicklung der Fall ist (vgl. Schneider et al., 2013). Die Studie zur bewegungsorientier-

ten Sprachförderung mit elterlicher Einbindung in Krippen von Madeira Firmino (2015) stützt diese Ergebnisse und zeigt zudem die Wichtigkeit von Bewegung im Zusammenhang mit Sprachförderung auf. Im ihrem Projekt „Bewegte Sprache“ konnte aufgezeigt werden, dass die Teilnahme daran eine positive Wirkung auf die sprachlichen Kompetenzen der zweijährigen Kinder hatte. Sie verglich die Kontrollgruppe mit der Interventionsgruppe I (ohne Elterneinbindung) und der Interventionsgruppe II (mit Elterneinbindung). Signifikante Unterschiede zwischen der Interventionsgruppe II und der Kontrollgruppe konnten im Bereich der rezeptiven Sprachleistung sowie der sprachlichen Produktionsfähigkeit festgestellt werden. Zudem erwies sich die Einbindung der Eltern in den Sprachbildungsprozess ihrer Kinder als förderlich: Im expressiven Bereich konnte nur die Interventionsgruppe II einen signifikanten Effekt erzielen, jedoch nicht die Interventionsgruppe I. Madeira Firmino (2015, 2017) kommentiert die Ergebnisse der Untersuchung mit der offenen Frage, ob eine reine Elternintervention einer spezifischen Intervention innerhalb der Krippe überlegen ist. Auch im Fazit wird dieser Aspekt der Elterneinbindung in den Sprachbildungsprozess der Kinder erneut aufgenommen und hervorgehoben.

Die verbesserten sprachlichen Leistungen bei Kindern durch eine Veränderung des sprachförderlichen Verhaltens von Bezugspersonen wurden auch in weiteren Studien erwähnt (vgl. Beller 2011; Buschmann & Joss, 2011; Madeira Firmino, Menke, Ruphloh & Zimmer, 2014; Simon & Sachse, 2013).

Zu den Schwächen der psychomotorisch orientierten Sprachförderung zählt laut Jungmann (2008) die Annahme, dass kognitive Entwicklungsschritte in der sensomotorischen Phase als Schrittmacher für die weitere Sprachentwicklung dienen. Zum aktuellen Stand der Forschung kann diese als überholt betrachtet werden. Zusätzlich gibt es kaum empirische Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung, Sprache und Bewegung in der frühen kindlichen Entwicklung sicher belegen. Auch die Wirksamkeit von psychomotorisch orientierten Sprachfördermassnahmen ist nur bedingt nachweisbar. Die Studienergebnisse zeigen auf, dass teilweise positive Effekte bei bestimmten Kindern nachweisbar sind; es konnte jedoch auch die negative Wirksamkeit belegt werden. Zudem konnte deutlich gemacht werden, dass die Förderung zu spät, meist erst im Schulalter, angesetzt wurde. Es ist empfehlenswert, so frühzeitig und effektiv wie möglich Sprachprozesse zu fördern.

Daraus kann für das Präventionsprojekt dieser Arbeit entnommen werden, dass die frühkindliche Sprachbildung durch bewegungsorientierte Angebote in Alltagssituationen gefördert werden kann und die Integration der Eltern in diesem Prozess positive Auswirkungen darauf hat. Wichtig ist auch der frühe Zeitpunkt der Förderung. Dieser kann unterstützend wirken.

2.3.3. Bereits bestehende Projekte im frühkindlichen Bereich

Im vorliegenden Kapitel wird eine Auswahl von bereits bestehenden Projekten im Frühbereich vorgestellt. Fibbi und Moret (2010) zeigen verschiedene Massnahmen auf, welche bei der Umsetzung von Integration der Kinder mit Migrationshintergrund förderlich sind. Sie beziehen sich dabei auf die Empfehlung zur Förderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund des Europarates aus dem Jahre 2008.

Für die nachfolgende Tabelle wurde das Vorgehen von Fibbi und Moret (2010) übernommen. Von ihnen genannte Projekte sowie weitere in der Schweiz bestehende wurden übernommen oder ergänzt und sind in den *Tabellen 3, 4 und 5* aufgelistet. Es handelt sich um eine begrenzte Auswahl.

Tabelle 3: Empfehlung zur Förderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 1

Empfehlung Europarat: Gemeinsame Aktivitäten zwischen Institutionen und Eltern	
Beschreibung	Bestehende Projekte
Das Ziel ist, dass der Kontakt zwischen Institutionen im Früh- und Vorschulbereich und den Eltern möglichst früh aufgebaut wird.	<p>SpiKi: Von der Spielgruppe in den Kindergarten In St. Gallen ist das Projekt «SpiKi» entwickelt worden. Dieses ist für Kinder mit Migrationshintergrund im Alter von drei bis vier Jahren konzipiert und im Zentrum steht vor allem der Einbezug der Eltern in die Aktivitäten ihrer Kinder in der Spielgruppe. Sie werden alle zwei Monate zu einem Besuchsnachmittag in der Spielgruppe eingeladen und können dabei mit ihren Kindern spielen lernen. Dabei ist auch eine Fachperson anwesend, die offene Fragen zu Entwicklungs- und Erziehungsthemen beantwortet (vgl. Fibbi & Moret, 2010).</p> <p>schritt:weise – Spiel- und Lernprogramm für 1- bis 4-jährige Kinder Das Programm versucht die Entwicklungsschritte des Kindes zu fördern und die Ressourcen und Eigenverantwortung der Familien zu stärken. Die Spielentwicklung der Kinder wird angeregt und sie lernen den Umgang mit Alltagsmaterialien, Spielsachen, Büchern und Musik (vgl. kantonale Fachstelle für Integrationsfragen Zürich, 2013).</p> <p>Wir entdecken die Welt – Spiel- und Lernprogramm für 2- bis 3-jährige Kinder Das Programm will Eltern in Bezug zu früherer Bildungszeit, Strukturierung des Tagesablaufs, Bewegungsförderung, Sprachpflege, Kennenlernen von verschiedenen Materialien, Entdecken der Umgebung und Vernetzung in der Gemeinde sensibilisieren. Die Angebote sind auf die Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit des Kindes ausgerichtet (vgl. ebd.).</p>

Tabelle 4: Empfehlung zur Förderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 2

Empfehlung Europarat: Unterstützung und Stärkung der Eltern	
Beschreibung	Bestehende Projekte
<p>Bei dieser Empfehlung steht die Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungsrolle im Fokus.</p>	<p>Stark durch Erziehung Im Zusammenhang mit dieser Kampagne wurde die Broschüre «Acht Sachen, die Erziehung stark machen» veröffentlicht. Darin werden die Grundlagen einer guten Erziehung aufgezeigt. Als Stärke dieses Projektes wird die Übersetzung der Broschüre in 16 verschiedene Sprachen hervorgehoben (vgl. Fibbi & Moret, 2010).</p> <p>Edulina – Workshops für fremdsprachige Eltern HEKS bietet mehrsprachige Workshops für Eltern mit Kleinkindern bis fünf Jahre an. Die Eltern erhalten praktische Anregungen, wie sie ihre Kinder gezielt fördern können, damit diese ihre motorischen, kognitiven, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten entfalten können (vgl. Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz [HEKS], n.d.).</p> <p>Integrationsförderung im Frühbereich „Ratatui“ In der Eltern-Kind-Spielrunde von Ratatui werden Ideen zu Spiel- und Bewegungsverhalten und kreativem Arbeiten aufgezeigt. Zudem können die Eltern eine Einzelberatung mit Übersetzung in Anspruch nehmen und in der Gruppe werden verschiedene Erziehungsthemen aufgegriffen (vgl. Frauenzentrale Kanton Glarus, n.d.).</p>

Tabelle 5: Empfehlung zur Förderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 3

Empfehlung Europarat: Förderung der Herkunftssprache der Kinder mit Migrationshintergrund	
Beschreibung	Bestehende Projekte
<p>Das Ziel ist die Förderung der Erstsprache in Anbetracht dessen, dass eine hohe Kompetenz der Erstsprache positiv auf den Erwerb der lokalen Sprache wirkt. Dies gilt für den mündlichen wie auch den schriftlichen Ausdruck.</p>	<p>Schenk mir eine Geschichte Das Projekt ist für 2- bis 5-jährige Kinder mit Migrationshintergrund und ihre Familien konzipiert. Es soll die Lesekompetenz der Familie verbessern, indem die Freude an der Sprache über Verse, Lieder und Geschichten vorlesen in der Herkunftssprache angeregt wird. Folgende Ziele stehen im Zentrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sensibilisierung der Eltern zur Wichtigkeit des Geschichtenerzählens in Bezug auf die Entwicklung der Kinder ▪ Unterstützung der Eltern bei der Integration von Aktivitäten im Alltag ▪ Eltern in ihrem Selbstvertrauen stärken ▪ die positive Anerkennung der Zweisprachigkeit fördern (vgl. Fibbi & Moret, 2010)

2.4. Interkulturelle Kommunikation

Das Projekt dieser Arbeit hat fremd- bzw. mehrsprachige Menschen als Zielgruppe. Arbeitet man mit fremdsprachigen Menschen zusammen, ist die Kommunikation ein zentrales Thema. In einer erfolgreichen Kommunikation spielen unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Gehören die Kommunikationspartner unterschiedlichen Kulturen an, spricht man von interkultureller Kommunikation. In der Forschung zur interkulturellen Kommunikation stehen Themen wie Strategien zur Verständnissicherung, interkulturelle Missverständnisse und verwendete Kommunikationsmuster im Vordergrund. Während der Begriff in einem engeren Sinne nur von der direkten Kommunikation mit einem Gegenüber ausgeht, kommen in einem weiteren Sinne auch die medialen Darstellungsformen hinzu. Die interkulturelle Kommunikation erfordert nicht zwingend die Verwendung einer Fremdsprache. So fließen in einem Gespräch zwischen einem Jamaikaner und einem Australier kulturelle Unterschiede wie Konventionen oder Dialekte mit ein, obwohl beide Englisch als Muttersprache haben. Macht nur ein Gesprächspartner von seiner Muttersprache Gebrauch, kann es zu einem Ungleichgewicht in der Kommunikation kommen: Der Muttersprachler verfügt tendenziell über die grösseren sprachlichen Kompetenzen (vgl. Erll & Gymnich, 2015).

Aufgrund dieser Ausgangssituation kann es zu unterschiedlichen Problemen kommen. Erll und Gymnich (2015) nennen mehrere Ebenen, auf denen Schwierigkeiten auftreten können:

- **Sprachliche Ebene:** Eine mangelnde sprachliche Kompetenz kann ein differenziertes Äussern der Botschaft verhindern. Auch das Sprachverständnis ist dann beeinträchtigt, da kleine Nuancen dem Empfänger entgehen könnten. Auch die sprachlichen Konstellationen können einen Einfluss auf das Gelingen einer Kommunikation haben. Sprechen beide Parteien in einer Fremdsprache miteinander, kann sich nur einer der Sprecher der Muttersprache bedienen oder haben beide Parteien zwar die gleiche Muttersprache, jedoch in unterschiedlichen Varietäten, können die sprachliche Kommunikation eingeschränkt sein und Missverständnisse entstehen.
- **Inhaltsebene:** Probleme, welche auf diese Ebene zurückzuführen sind, entstehen meistens aufgrund von Unterschieden im kulturellen Wissen oder des Werte- und Normsystems. So können zum Beispiel Tabuthemen zum Problem werden, wenn einer der Gesprächspartner diese nicht akzeptiert.
- **Beziehungsebenen:** Auf dieser Ebene besteht die Schwierigkeit darin, dass „in einer Interaktion jeder Gesprächspartner im Verhalten des anderen eine Einschätzung seiner eigenen Person zu erkennen glaubt“ (S. 108).
- **Nonverbale Ebene:** Nonverbale Codes werden in der interkulturellen Kommunikation häufig angewendet, um mangelnde Sprachkenntnisse zu kompensieren. Jedoch liegen gerade hier mögliche Schwierigkeiten. Nonverbale Zeichen sind nicht universell und von Kultur zu Kultur unterschiedlich und können deshalb zu Missverständnissen führen.

Ist man sich diesen Ebenen bewusst, können Probleme mittels Strategien bewältigt werden. Folgende Strategien stehen zur Verfügung:

- **Selbstreflexive Strategien:** Wichtig ist die kritische und kulturvergleichende Reflexion über das persönliche Kommunikationsverhalten.
- **Rhetorische Strategien:** In der Kommunikation selber können rhetorische Strategien wie das Hervorheben von relevanten Elementen, die Wiederholung oder Reformulierung und das verstehensabsichernde Nachfragen genutzt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, das Gegenüber nicht zu beleidigen, indem ihm ein mangelndes Verstehen unterstellt wird.
- **Explizite Metakommunikation:** Mögliche Missverständnisse können auch explizit angesprochen werden. Dabei sollten jedoch kulturelle Normen beachtet werden, um das Gegenüber nicht vor den Kopf zu stoßen und weitere Schwierigkeiten zu vermeiden.
- **Implizite Meta-Sensibilität:** Bei der impliziten Meta-Sensibilität geht es darum, Schwierigkeiten wahrzunehmen, ohne sie anzusprechen und durch Veränderung des eigenen kommunikativen Verhaltens die Situation zu entspannen. Dies erfordert die Fähigkeit zur Empathie und ein grosses Erfahrungswissen des Sprechers.
- **Reduktion von Unsicherheit:** Zur Reduktion von Unsicherheiten können zum Beispiel Strategien angewendet werden, die das Verhalten des Gegenübers vorhersehbar machen (vgl. ebd.).

Für die Umsetzung des Präventionsprojekts ist es also zentral, mögliche Schwierigkeiten und Lösungsstrategien zu kennen und darauf vorbereitet zu sein. Davon kann das Gelingen eines solchen Projekts abhängen.

2.5. Leichte Sprache

Eine Möglichkeit, um die im vorhergehenden Kapitel erwähnten Schwierigkeiten zu vermindern, ist es, verwendete Unterlagen gut verständlich darzustellen.

Damit Materialien, die im Rahmen dieses Projekts erstellt werden, gut verständlich sind, wird auf das Konzept der Leichten Sprache zurückgegriffen. Auf die Definition sowie die Bedeutung von Bildern in der leichten Sprache wird in den folgenden Abschnitten eingegangen. Als Orientierung für die Anwendung der „leichten Sprache“ im Projekt dienen die Erläuterungen von Bredel und Maaß (2016). Auf die Darstellung von detaillierten Anwendungsregeln von leichter Sprache wird in diesem Kapitel verzichtet.

Hinter dem Begriff „Leichte Sprache“ steckt ein Konzept, welches ermöglicht, Texte in einer vereinfachten Sprache niederzuschreiben. Dabei muss die Sprache grammatikalisch und orthographisch korrekt bleiben. Um dies umzusetzen, gibt es klare Vorgaben. Die Leichte Sprache hat drei Funktionen: Eine Partizipations-, eine Lern- sowie eine Brückenfunktion. Sie soll eine Partizipation am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, Inhalte für Leser zugänglich machen sowie eine Brücke zum allgemein- oder fachsprachlichen Ausgangstext schaffen. Nebst Personen mit geistiger Behinderung, Lernschwierigkeiten, Demenz, Aphasie oder von Gehörlosigkeit Betroffenen gehören auch

Migranten und Migrantinnen zu den Adressaten der Leichten Sprache. Durch die Leichte Sprache können Hürden in der schriftlichen Kommunikation abgebaut werden. Im Unterschied zu anderen Personengruppen ist bei Migranten und Migrantinnen das Ziel, dass sie mittelfristig befähigt werden, die alltagssprachlichen Ausgangstexte zu lesen (vgl. ebd.).

Bei der Verwendung von Leichter Sprache wird der Einsatz von Bildern empfohlen. Dabei ist es wichtig, dass die Bilder Textinhalte verdeutlichen und dem Leser helfen, sich im Text zurechtzufinden. So können Bilder im Voraus Hinweise auf den Inhalt geben oder explizite Situationen im Text abbilden. Werden Handlungen und Vorgänge visualisiert, macht es Sinn, den Kontext in dem die Handlungen stattfinden, ebenfalls abzubilden. Auf die Verwendung von Bildern aus ästhetischen Gründen sollte verzichtet werden. Dadurch können die Leser und Leserinnen vom Wesentlichen abgelenkt werden. Ein Bild kann Informationen aus dem Text wiederholen, diese erweitern oder nur Teilinformationen enthalten. Zudem ist es möglich, mit einem Bild ein Beispiel zu geben oder den Text übersichtlich zusammenzufassen. Bei der Frage nach den Bildtypen zeigen sich mehrere Möglichkeiten. Während Zeichnungen und Fotografien realitätsnahe Abbilder für Gegenstände, Lebewesen oder Szenen sein können, sind Piktogramme reduzierter und benötigen Hintergrundwissen, um sie interpretieren zu können. Unabhängig der Art des Bildes ist es wichtig, die Bilder so in den Text einzubinden, dass der Zusammenhang ersichtlich wird. Ein Bild sollte also möglichst nahe an der korrespondierenden Textstelle stehen (vgl. ebd.).

3. Projektentwicklung

Dieses Kapitel informiert über die Entstehung des Projektes zur bewegungsorientierten Sprachförderung im Alltag. In den nachfolgenden Unterkapiteln 3.1. bis 3.5. sollen die Meilensteine aufgezeigt werden, die das Projekt unter Berücksichtigung verschiedener Komponenten entstehen liessen. Die Beantwortung der Entwicklungsfrage dient als Grundlage für die Projektentwicklung. Sie wird deshalb basierend auf der Literaturrecherche, welche ein Teil der Erörterung des Ist-Zustandes darstellte, beantwortet (vgl. Kapitel 3.1.1). Die Ergebnisse der Literaturrecherche sind in den „Theoretischen Grundlagen“ festgehalten (vgl. Kapitel 2.).

In der folgenden Darstellung ist der Ablauf der Projektentwicklung ersichtlich.

Abbildung 1: Ablauf Projektentwicklung

Die einzelnen Meilensteine, welche in der Grafik ersichtlich sind, werden in den folgenden Kapiteln erläutert. Es werden jeweils das Vorgehen und die Ergebnisse festgehalten.

3.1. Meilenstein 1: Erörterung des Ist-Zustands

Zur Erörterung des Ist-Zustandes wurde bereits im Sommer 2017 mit der ersten Literaturrecherche begonnen. Die erste Phase bestand hauptsächlich darin, sich einen Überblick zu verschaffen. In einem weiteren Schritt wurden aufgrund der Literaturrecherche genauere Themenbereiche für den Theorieteil der Bachelorarbeit festgelegt.

In der Anfangsphase wurden Themenbereiche wie Sprachentwicklung, Spracherwerb, motorische Entwicklung, Zusammenhang Sprachentwicklung und motorische Entwicklung, Prävention, Mehrsprachigkeit und Zweisprachenerwerb sowie bewegungsorientierte Sprachförderung recherchiert. Da die Ideensammlung zur bewegungsorientierten Sprachförderung theoriegeleitet entstehen sollte, wurde der Fokus bei der Recherche auf die sprachliche und motorische Entwicklung von zwei- bis vierjährigen Kindern gerichtet.

Im weiteren Verlauf wurden zu bereits bestehende Projekte für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren sowie der Wirksamkeit von Sprach- und Bewegungsförderung recherchiert. Es zeichnete sich ab, dass Projekte in diesem Bereich in der Schweiz noch wenig verbereitet sind. Dies obwohl die Literatur darauf hinweist, dass eine frühe Intervention im Sinne einer primären Prävention erfolgversprechend ist. Zudem stellt das Thema der Mehrsprachigkeit immer noch eine Unsicherheit dar. Dies war die Motivation, die folgende Entwicklungsfrage zu verfolgen:

Wie muss eine theoriegeleitete Ideensammlung für zwei- bis vierjährige Kinder aufgebaut sein und eingeführt werden, um eine bewegungsorientierte Sprachförderung zur Unterstützung des Zweisprachenerwerbs in den Familienalltag zu integrieren?

Die aus der Bearbeitung der Entwicklungsfrage gewonnenen Erkenntnisse bieten die Grundlage zur Projektplanung. Im folgenden Abschnitt werden diese deshalb festgehalten.

3.1.1. Beantwortung der Entwicklungsfrage

Um einen Überblick über die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche zu erhalten, sind die Ergebnisse tabellarisch dargestellt. In der ersten Spalte sind die Erkenntnisse festgehalten, in der zweiten Spalte wurden daraus Schlussfolgerungen für die Projektplanung gezogen.

Tabelle 6: Schlussfolgerungen für die Ideensammlung und die Projektplanung

Erkenntnisse	Schlussfolgerungen für die Ideensammlung und die Projektplanung
Eine primäre Prävention kann zur Ermöglichung von Chancengleichheit bezüglich Zugangs-, Bildungs- und Entwicklungschancen beitragen (vgl. Kapitel 2.1.1.).	→ Ein Präventionsprojekt kann spätere negative Folgen verhindern.
Für einen erfolgreichen Spracherwerb sollte das Interesse an der Sprache beim Kind geweckt werden. Das Verhalten der Eltern sowie des Umfeldes allgemein beeinflusst den Spracherwerb. Durch sprachförderliche Verhaltensweisen und Haltungen können Bezugspersonen den Spracherwerb unterstützen (vgl. Kapitel 2.2.2.).	→ Es ist wichtig, dass die Kinder motiviert werden, die Sprache im Alltag zu nutzen. Dies könnte zum Beispiel durch gezielte Aufgaben geschehen, bei denen Sprache verwendet werden muss. → Die Eltern sollen geschult werden, damit sie wissen, was sich sprachförderlich auswirkt und wie sie dies umsetzen können.

Bessere Kompetenzen in der Erstsprache führen zu besseren Voraussetzungen für den Zweisprachenerwerb (vgl. Kapitel 2.2.3.).	→ Förderung der Muttersprache im Vorschulbereich
Die Qualität und die Quantität des Sprachinputs sind für den Spracherwerb zentral (vgl. Kapitel 2.2.3.)	→ Eltern sind Sprachvorbilder. Damit sie ein korrektes Sprachvorbild sind, müssen sie in einer Sprache sprechen, in der sie hohen, differenzierten und korrekten Sprachinput bieten können. Diese Bedingungen erfüllen sie in der Muttersprache.
Im Alter von zwei bis vier Jahren eignen sich Kinder verschiedene Bewegungsformen sowie Alltagshandlungen an. Das Kind erfährt, dass es die Umwelt entdecken und gestalten kann (vgl. Kapitel 2.2.4).	→ Die Aufgaben können sich aus Alltagshandlungen mit verschiedenen, der Altersstufe entsprechenden, Bewegungsformen zusammensetzen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Bewegung und Sprache verknüpft werden kann: - aus der Bewegung zur Sprache kommen - Bewegungsaktivitäten sprachlich begleiten - über Bewegungsaktivitäten ins Gespräch kommen (vgl. Kapitel 2.2.5.).	→ Bei der Zusammenstellung von Aufgaben sollten diese drei Prinzipien beachtet werden, da das Ziel die Benutzung von Sprache ist.
Um ein Kind sprachlich anzuregen, ist die Sprache allein nicht der zentrale Punkt. Wichtig ist es, dass das Kind die Sprache als Mittel zur Kommunikation entdeckt, mit dem es etwas bewegen, sich mitteilen und sich einmischen kann (vgl. Kapitel 2.3.1.).	→ Die Aufgaben sollen für die Kinder anregend sein und somit die Eigenaktivität unterstützen. Dadurch kann sich gleichzeitig die Kommunikationsbereitschaft entwickeln.
Studien belegen, dass sich ein früher Zeitpunkt der Förderung sowie die Integration der Eltern in den Prozess positiv auswirken (vgl. Kapitel 2.3.2.).	→ Das Projekt sollte im Frühbereich ansetzen und die Eltern miteinbeziehen.
Der Europarat empfiehlt gemeinsame Aktivitäten zwischen Institutionen und Eltern, eine Unterstützung und Stärkung der Eltern sowie ein Lernen der Herkunftssprache (vgl. Kapitel 2.3.3.).	→ Durch Schulung und Anleitung der Eltern können diese unterstützt und gestärkt werden. Können die Aufgaben in der Muttersprache durchgeführt werden, verbessern die Kinder ihre muttersprachlichen Kompetenzen.
Die interkulturelle Kommunikation birgt Schwierigkeiten, denen man sich bewusst sein muss (vgl. Kapitel 2.4.).	→ Bei der Projektplanung müssen mögliche Schwierigkeiten beachtet werden. Durch eine optimale Planung können diese möglicherweise verhindert werden.
Das Konzept der leichten Sprache bietet eine Möglichkeit, Texte verständlicher zu machen (vgl. Kapitel 2.5.).	→ Da die Ressourcen nicht ausreichen, um die Materialien in die Muttersprache zu übersetzen, sollte die Verwendung von „leichter Sprache“ in Betracht gezogen werden.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass bei einer Zusammenstellung sowie anschliessender Einführung und Erprobung einer Ideensammlung für fremdsprachige Kinder von zwei bis vier Jahren und deren Eltern folgende Punkte zentral sind:

- Die Ideen entsprechen dem Entwicklungsstand und Interesse des Kindes.
- Die Aufgaben sind so gestaltet, dass Sprache verlangt und automatisch verwendet wird. Alltagshandlungen und Bewegungsaktivität sind dabei zentral.
- Die Aufgaben sollen in den Familienalltag integriert werden können.
- Die Eltern werden miteinbezogen.
- Die Ideen können in der Muttersprache umgesetzt werden.
- Die Eltern werden geschult und in die Ideensammlung eingeführt, damit die Aufgaben sprachförderlich umgesetzt werden.

3.2. Meilenstein 2: Kriterienliste für Ideensammlung

Wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt, gab es mehrere Punkte, die bei der Planung dieses Präventionsprojekts beachtet werden sollten. Ausgehend von diesen wurde eine Kriterienliste erstellt (vgl. Abbildung 2), welche die gewonnenen Erkenntnisse aus der Literatur zusammenfasst und als Hilfestellung zur Ideenfindung dienen soll. Die sprachförderlichen Ideen, die im Projekt umgesetzt werden, sollen alle Kriterien erfüllen. Mit Hilfe dieser Kriterienliste wurde anschliessend nach passenden Aufgaben gesucht.

Kriterien für Sprachförderideen	Erfüllt?
Umwelt	
Die Umwelt ist anregungsreich.	X
Eine eigenaktive und selbstständige Auseinandersetzung mit der Umwelt ist für das Kind möglich.	X
Der Kontext ist bedeutungstragend, sinnhaft und entspricht den Interessen des Kindes.	X
Situationen	
Die Situation ist von der Bewegung ausgehend.	X
Der spielerische Zugang steht im Zentrum.	X
Die Aufgabe ist unabhängig vom Bildungs- und Kulturhintergrund der Eltern durchführbar. (Grundidee ist das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen für die Eltern.)	X
Die Aufgaben sollen mit Alltagsgegenständen durchführbar sein.	X
Der Entwicklungsstand des Kindes wird berücksichtigt.	X
Sprache	
Die Situation bietet Anregung zur Kommunikation/kann Sprechfreude wecken.	X
Soziale Interaktionen zwischen Kind und Bezugspersonen sind möglich.	X
Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus ist möglich.	X

Abbildung 2: Kriterienraster für Sprachförderideen

3.3. Meilenstein 3: Ideensammlung erstellen

Bei der Suche nach passenden Aufgaben für die Ideensammlung zeigte sich, dass gerade Alltagshandlungen und -situationen ein Potenzial für sprachförderliche Situationen bieten. Es wurden deshalb vier alltagsnahe Umgebungen ausgewählt, in welche sich die Ideen unterteilen lassen. Die Umgebungen sind folgende: das Kinderzimmer, der Spielplatz, die Küche und der Spaziergang.

Anschliessend wurden zu jeder Umgebung vier bis fünf Ideen gesammelt, die den Kriterien entsprechen. Anregungen dazu wurden in einer Broschüre mit Bewegungstipps für Kinder mit den Eltern (vgl. Peduzzi, Soldini & Miauton Espejo, 2016) sowie in Kurzfilmen über frühkindliches Lernen im Alltag gefunden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014). Nachdem die Ideen gefunden waren, wurde in drei Schritten vorgegangen. Zuerst wurde festgelegt, was die Aufgabe bzw. Idee beinhalten muss (Beschreibung), danach definiert, was auf dem dazugehörigen Bild ersichtlich sein soll (Bild) und am Schluss wurde die exakte Aufgabenstellung in leichter Sprache formuliert (Text). Die Bilder wurden von Ursula Merz sowie Kuno Schweizer für diese Bachelorarbeit gezeichnet. Die nachfolgende Auflistung (vgl. Tabelle 7) zeigt die verschiedenen Umgebungen mit den dazugehörigen Ideen. Die zuvor erwähnte Dreiteilung in Bild, Beschreibung und Text ist ebenfalls ersichtlich.

Tabelle 7: Ideen Kinderzimmer

Kinderzimmer		
Bild	Beschreibung	Text (einfache Sprache)
<p>1. Selbstständiges Anziehen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkleiden (Spiel) ▪ Fragen stellen <ul style="list-style-type: none"> ○ Was möchtest du anziehen? ○ Welche Farbe möchtest du anziehen? ○ Wie verkleidest du dich heute? ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen 	<p>Das Kind zieht Kleider an. Das Kind macht es alleine.</p> <p>Sie fragen: Was willst du anziehen? Welche Farbe willst du?</p> <p>Sie nehmen die Kleider aus dem Schrank. Sie geben dem Kind die Kleider. Das Kind zieht die Kleider an.</p>
<p>2. Spiele mit Figuren</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Figuren ankleiden ▪ Mit Figuren spielen ▪ Aktives Mitspielen durch Bezugsperson 	<p>Das Kind spielt mit einer Figur. Sie spielen mit. Sie sprechen mit dem Kind.</p> <p>Das Kind hat eine Puppe. Das Kind zieht die Puppe an. Sie helfen dem Kind.</p>
<p>3. Bauen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Hütte bauen mit Tüchern etc. ▪ Farben benennen ▪ Formen benennen ▪ Aktives Mitspielen durch Bezugsperson 	<p>Sie bauen ein Haus mit dem Kind. Sie fragen: Was brauchen wir? Sie und das Kind holen alle Gegenstände: - Stühle - Tische - Tücher...</p> <p>Das Kind und Sie bauen ein Haus. Das Kind geht in das Haus.</p>

<p>4. Singen/Tanzen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lieder in der Muttersprache ▪ Kind ermuntern, mitzusingen ▪ Aktives Mitmachen durch Bezugsperson 	<p>Sie hören Musik. Die Musik kommt aus Ihrem Land. Die Musik gefällt dem Kind. Sie und das Kind singen und tanzen.</p>
<p>5. Auf dem Bett hüpfen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1, 2, 3 zählen ▪ Möglichst hoch springen ▪ Fallen lassen ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen 	<p>Sie zählen: Eins, zwei, drei.</p> <p>Das Kind hüpf auf dem Bett. Das Kind hüpf ganz hoch. Das Kind fällt auf das Bett.</p>

Tabelle 8: Ideen Spielplatz

Spielplatz		
Bild	Beschreibung	Text (einfache Sprache)
<p>1. Treppe/Leiter steigen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Kind motivieren ▪ Runterspringen von der 1. Stufe, 2. Stufe etc. ▪ Schritte zählen 	<p>Das Kind geht alleine die Treppe hinauf. Sie loben das Kind. Das Kind springt hinunter. Sie helfen dem Kind.</p> <p>Sie gehen die Treppe hinauf. Das Kind kommt mit. Sie zählen die Treppenstufen.</p>
<p>2. Balancieren</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Über Bank, Sandkastenrand oder kleine Mauer balancieren ▪ Hand reichen als Unterstützung durch Bezugsperson ▪ Kind loben und motivieren 	<p>Das Kind läuft auf dem Rand des Sandkastens. Sie helfen dem Kind. Sie fragen: Was machst du? Wohin gehst du?</p> <p>Das Kind klettert auf eine kleine Mauer. Sie loben das Kind.</p>
<p>3. Sandkasten</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Bauen ▪ Aktives Mitmachen durch Bezugsperson ▪ Bezugsperson baut etwas, Kind ergänzt oder gibt Auftrag, kann Gebautes kaputt machen 	<p>Das Kind und Sie bauen etwas aus Sand. Sie fragen: Was bauen wir? Wie gross wird es? Was kann ich machen?</p> <p>Sie bauen etwas aus Sand. Das Kind baut es weiter.</p>

<p>4. Wettrennen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeinsam das Ziel festlegen ▪ Anzählen ▪ Kind loben und motivieren ▪ Aktives Mitmachen durch Bezugsperson 	<p>Das Kind und Sie machen ein Wettrennen.</p> <p>Sie zählen: Eins, zwei, drei. Dann rennen Sie los.</p>
---	---	--

Tabelle 9: Ideen Küche

Küche		
Bild	Beschreibung	Text (einfache Sprache)
<p>1. Tisch decken</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Besteck benennen ▪ Raumorientierung (Wo ist was?) ▪ Gemeinsam den Tisch decken 	<p>Das Kind deckt den Tisch.</p> <p>Sie fragen: Wo kommt die Gabel hin? Wo kommt das Messer hin? Wo kommt das Glas hin?</p>
<p>2. Rüsten/Kochen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Lebensmittel in Topf legen ▪ Beim Kochen zuschauen ▪ Topf rühren ▪ Dem Kind Aufträge erteilen 	<p>Das Kind hilft beim Kochen. Das Kind rührt im Topf. Das Kind schneidet.</p> <p>Sie fragen: Was ist das? Was kommt jetzt in den Topf?</p>
<p>3. Einkauf einräumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Gegenstände aus dem Sack nehmen ▪ Gemeinsam Gegenstände einräumen: benennen (was und wohin) 	<p>Das Kind nimmt etwas aus dem Sack. Sie sagen die Namen der Gegenstände. Sie räumen es in den Kühlschrank.</p> <p>Sie fragen: Was ist das? Wo kommt das hin?</p>
<p>4. Entsorgungsmaterial zum Spielen nutzen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Fragen stellen ▪ Material benennen ▪ Plan gemeinsam besprechen ▪ Unterstützung geben ▪ Verstecken in Kartonkisten ▪ Etwas aus Zeitungspapier basteln (Papierflieger, Kugeln) ▪ Häuser aus Kartonkisten bauen 	<p>Das Kind holt alte Kisten und Papier. Sie bauen mit dem Kind eine Hütte.</p> <p>Sie fragen: Was wollen wir bauen? Was brauchen wir? Was ist das für ein Material?</p>

Spaziergang		
Bild	Beschreibung	Text (einfache Sprache)
<p>1. Markierungen nicht berühren</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Zwischenräume von Platten vermeiden ▪ Weg vorausgehen, Kind geht nach oder umgekehrt ▪ In Geschichte einbetten ▪ Z.B. Fangen spielen 	<p>Sie spazieren.</p> <p>Sie spielen ein Spiel: Sie und das Kind laufen auf den Linien am Boden. Das Kind geht voraus. Sie gehen hinter dem Kind. Dann tauschen sie.</p> <p>Sie spielen Fangen: Das Kind muss Sie berühren. Sie rennen weg. Dann tauschen sie. Dann muss das Kind wegrennen. Es ist verboten, auf die Linien am Boden zu stehen.</p>
<p>2. Gegenstände sammeln</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Blätter, Kastanien, Äste, Steine sammeln ▪ Gegenstände benennen ▪ Wie fühlt es sich an? ▪ Geräusche machen ▪ Ertasten (in Hand hinter Rücken) und erraten 	<p>Sie und das Kind sammeln Sachen auf dem Boden. Sie fragen: Was ist das? Was machen wir damit? Wie fühlt es sich an?</p> <p>Sie verstecken etwas hinter dem Rücken. Sie fragen: Was ist es?</p>
<p>3. Über Hindernisse hüpfen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handlungsbegleitendes Sprechen ▪ Gegenstände in den Weg legen und darüber hüpfen ▪ Anzählen ▪ Gegenstände benennen ▪ Wetthüpfen 	<p>Sie und das Kind legen Gegenstände auf den Boden. Sie und das Kind hüpfen darüber.</p> <p>Sie und das Kind hüpfen weit. Sie fragen: Wie weit hüpfst du?</p>
<p>4. Verschiedene Fortbewegungsarten testen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeinsam verschiedene Bewegungsarten ausprobieren ▪ Laute von Tieren imitieren ▪ Bewegung vormachen, Kind muss raten ▪ Kind loben und motivieren ▪ Aktives Mitmachen durch Bezugsperson 	<p>Sie spielen ein Tier: Sie gehen wie ein Elefant. Sie machen ein Geräusch wie ein Elefant.</p> <p>Sie fragen: Welches Tier bin ich? Jetzt ist das Kind ein Tier. Sie raten.</p>

3.3.1. Darstellung der Ideensammlung

Die Ideen sollten übersichtlich dargestellt werden, damit diese für die Eltern verständlich und anwendbar sind. Deshalb wurde beschlossen, die Ideen zu einer Broschüre zusammenzufassen. Damit die Übersichtlichkeit der Broschüre gewährleistet ist, hat jede Umgebung eine bestimmte Textfarbe. Als Einstieg in eine Umgebung ist ein Situationsbild mit dem dazugehörigen Titel abgebildet. Dadurch sollte es den Eltern möglich sein, den Kontext für die folgenden Ideen zu erfassen. Anschliessend sind die einzelnen Ideen mit Bild und Text abgebildet. Um dies zu veranschaulichen, wird an dieser Stelle exemplarisch eine Umgebung mit zwei Sprachförderideen aufgeführt. Die vollständige Ideensammlung kann im Anhang eingesehen werden (vgl. Anhang I.).

Abbildung 3: Beispiel Ideensammlung Kinderzimmer 1

Abbildung 4: Beispiel Ideensammlung Kinderzimmer 2

3.4. Meilenstein 4: Prinzipien für sprachförderliches Verhalten

Während des Definierens der Bilder und des Ausformulierens der exakten Aufgabenbeschreibungen kam es mehrmals vor, dass wichtige Punkte zu sprachförderlichem Verhalten nicht in das Bild bzw. den Aufgabentext integriert werden konnten. Diese Punkte wurden während der Erstellung der Ideensammlung gesammelt. Es schien zentral, dass die Eltern diese Punkte beachten, damit der sprachförderliche Charakter einer Aufgabe nicht verloren geht. Deshalb wurde beschlossen, diese Punkte zu sechs zentralen Prinzipien zusammenzufassen, welche den Eltern vermittelt werden können. Diese Prinzipien gelten für alle Ideen der Sammlung und die Eltern sollen motiviert werden, sie im Alltag anzuwenden. Unterstützend zum Text wurden Piktogramme erstellt, die sprachunabhängig sind und den Eltern ein besseres Verständnis ermöglichen sollen. Die Prinzipien werden in Form der *Abbildung 5* zu Beginn der Ideensammlung integriert.

Abbildung 5: Sechs Prinzipien für sprachförderliches Verhalten der Eltern

Im Folgenden werden die sechs Prinzipien kurz erläutert:

- **Prinzip 1 – In Muttersprache sprechen:** Es ist wichtig, dass die Eltern in Muttersprache mit den Kindern sprechen. Ein guter Erwerb der Erstsprache fördert den Erwerb der Zweitsprache.
- **Prinzip 2 – Gemeinsame Aktivität:** Aktives Mitmachen der Eltern und der Miteinbezug des Kindes als Helfer können die soziale Interaktion positiv beeinflussen und somit Sprachanlässe ermöglichen.
- **Prinzip 3 – Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus:** Damit sich das Kind verstanden fühlt und Anerkennung erhält, ist es wichtig, dass die Eltern mit dem Kind einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus haben und Interesse an den Handlungen des Kindes zeigen. Zudem ist der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus

zentral für den Spracherwerb: In diesen Situationen benutzte Sprache wird mit der fokussierten Tätigkeit bzw. dem fokussierten Gegenstand verknüpft.

- **Prinzip 4 – Handlungsbegleitendes Sprechen:** Bei den Förderideen sind die Eltern mit den Kindern in Bewegung und handeln. Die Handlungen der Kinder sollen durch die Eltern mit Sprache begleitet werden, indem die Tätigkeiten in Worte gefasst werden. Hier soll wiederum die Handlung mit der Sprache verknüpft werden.
- **Prinzip 5 – Fragen stellen:** Im Alltag und während der Durchführung der Förderideen ist es wichtig, dass die Eltern den Kindern Fragen stellen. Dies regt die Kinder zum Sprechen an.
- **Prinzip 6 – Positives Feedback geben:** Das Kind braucht immer wieder positive Rückmeldungen der Eltern, um Bestätigung in seinen Handlungen zu erhalten und so sein Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu stärken. Dies fördert zudem die Motivation der Kinder.

3.5. Meilenstein 5: Projektplanung und -umsetzung

Nachdem die Ideensammlung erstellt und die sechs Prinzipien festgehalten wurden, stand der nächste Schritt, die konkrete Umsetzung des Projekts, an. Da eine Vertrauensbasis zwischen den Projektleiterinnen und den Eltern für das Gelingen wichtig ist, wurde entschlossen, mögliche Familien über das bereits vorhandene Projekt „Schenk mir eine Geschichte“ anzufragen. Vorteile davon sind, dass sich die Familien bereits kennen und eine Anfrage über die Animatorin der Gruppe gemacht werden kann, zu welcher die Eltern Vertrauen haben. Dazu wurden Elternbriefe verfasst, die über das Projekt informierten (vgl. Anhang II., III.). Auf diese Weise wurden fünf tamilische Familien gefunden, die sich bereit erklärten, am Projekt teilzunehmen. Da die Familien im Rahmen von „Schenk mir eine Geschichte“ zu keiner regelmässigen Teilnahme verpflichtet waren, kam es vor, dass nicht immer alle Familien anwesend waren.

Nach Petermann und Petermann (2011) ist es zentral, dass für die Durchführung ein Ort gewählt wird, der für alle Beteiligten gut erreichbar ist. Zudem sollte die Durchführung in einem natürlichen Umfeld stattfinden, damit der Transfer in den Familienalltag besser gelingen kann. Die Durchführung des Projektes in denselben Räumlichkeiten wie das Projekt „Schenk mir eine Geschichte“ bot sich deshalb an. Es handelt sich dabei um die Räumlichkeiten einer Spielgruppe, welche in einer kleinen Wohnung untergebracht sind. Zudem stellten sich aus Sicht der Verfasserinnen dieser Arbeit weitere Bedingungen für eine erfolgreiche Durchführung. Diese sind in der *Tabelle 11* dargestellt. Darin wurden zudem die daraus hervorgehenden Umsetzungsmöglichkeiten festgehalten.

Tabelle 11: *Bedingungen für eine erfolgreiche Durchführung des Projektes*

Bedingungen	Mögliche Umsetzung
<p>Es sollte ein Zeitgefäß eingeplant sein, welches eine Einführung in die Prinzipien und das Projekt ermöglicht. Diese sollte ohne Kinder stattfinden.</p>	<p>→ Die Animatorin des Projekts „Schenk mir eine Geschichte“ beschäftigt sich in dieser Zeit mit den Kindern.</p>
<p>Die Einführung muss auch mit geringen Sprachkenntnissen verständlich sein.</p>	<p>→ Visuelle Hilfsmittel wie Videos und Bilder sollen eingesetzt werden. Falls möglich, sind die Videos in der Muttersprache. → Die Animatorin, welche dieselbe Muttersprache wie die teilnehmenden Familien hat, übernimmt die Rolle der Übersetzerin.</p>
<p>Die Aufgaben sollen möglichst alltagsnah ausprobiert werden können. Das heisst, es braucht die entsprechenden Räumlichkeiten und Materialien.</p>	<p>→ Es braucht eine Küche, Spielzeuge sowie einen Spielplatz in der Nähe. Die Räumlichkeiten der Spielgruppe sind ideal.</p>
<p>Es soll eine möglichst hohe Aktivität von Kindern und Eltern erreicht werden.</p>	<p>→ Eine gute Einführung zu Beginn soll ermöglichen, dass die Eltern die Ideensammlung eigenständig ausprobieren können.</p>
<p>Die Projektleiterinnen sollten die Rolle der Beobachterinnen, aber gleichzeitig auch der Beraterinnen einnehmen können.</p>	<p>→ Beim Ausprobieren sollen alle Ideen einer Umgebung gleichzeitig erprobt werden können. Dabei sind die Projektleiterinnen im Hintergrund. → Die Projektleiterinnen sollen verfügbar sein, um die Beraterrolle einnehmen zu können, falls Fragen oder Unsicherheiten auftreten.</p>
<p>Die Familien müssen sich mehrmals mit der Ideensammlung auseinandersetzen, damit die Prinzipien und Ideen verstanden werden und der Transfer in den Alltag stattfinden kann.</p>	<p>→ Jede Umgebung wird einmal durchgeführt. Das bedeutet, dass das Projekt sich über vier Treffen erstreckt. Da sich die Gruppe einmal wöchentlich trifft, würde sich diese Frequenz auch für das Projekt eignen.</p>

Aufgrund dieser Vorüberlegungen wurde folgender Ablauf festgelegt:

Tabelle 12: Ablauf einer Projektsequenz

Ablauf	Zeit
1. Einführung der Eltern durch Projektleiterinnen (vgl. Anhang IV.) → Die Eltern werden in die Ideensammlung und die Prinzipien eingeführt. → Die Prinzipien werden mit Hilfe von Videos in der Muttersprache visualisiert (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014). → Die Kinder sind bei der Animatorin und hören eine Geschichte in der Muttersprache	15 min.
2. Fragerunde mit Animatorin und Projektleiterinnen → Die Kinder spielen frei. → Die Animatorin übernimmt die Funktion der Übersetzerin.	10 min.
3. Bewegungsorientierte Sprachförderung → Die Eltern testen die Spielideen mit den Kindern. → Die Animatorin steht für Fragen zur Verfügung bzw. ist als Übersetzerin da. → Die Projektleiterinnen beobachten das Geschehen, stehen jedoch auch für Fragen zur Verfügung.	ca.30 min.
4. Schlussrunde → Die gemachten Erfahrungen werden mit den Eltern besprochen (Welche Prinzipien konnten sie anwenden? / Wie ist es ihnen gelungen, die Ideen umzusetzen? /...) → Die Eltern erhalten eine Broschüre mit den an diesem Tag ausprobierten Ideen. → Die Animatorin übernimmt die Rolle der Übersetzerin → Die Kinder spielen frei.	10 min.

Der festgehaltene Ablauf (vgl. Tabelle 12) wurde bei jedem Mal beibehalten. Bei der Einführung zu Beginn einer Einheit wurde jedoch ab dem zweiten Mal auch besprochen, ob es Situationen zuhause gab, bei denen die Eltern die sechs zentralen Prinzipien anwenden konnten, und ob sie Ideen aus der Ideensammlung zuhause wiederholt haben. Dadurch sollte der Transfer in den Alltag erfragt bzw. die Eltern auch darauf hingewiesen werden, dass ein Transfer möglich ist.

Da es sich bei der Durchführung um ein erstes Erproben des Projekts handelt, war es für diese Arbeit zentral, dass Erkenntnisse zur Umsetzung festgehalten werden. Dadurch soll die dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungsfrage beantwortet werden können (vgl. Kapitel 1.2). Die Evaluation des Projekts sowie die damit zusammenhängende Beantwortung der Forschungsfrage werden im nächsten Kapitel genauer erläutert.

4. Evaluation

4.1. Vorgehen

Nach Abschluss des Projektes wurde die Ideensammlung bezüglich Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Nachhaltigkeit und motivationalem Aspekt mittels einer qualitativen Evaluation ausgewertet. Dazu wurde die Methodentriangulation verwendet. Von einer Triangulation wird gesprochen, wenn verschiedene Zugänge und Sichtweisen zur Erforschung einer Arbeit beigezogen werden. Diese verschiedenen Perspektiven können durch Sichtweisen von unterschiedlichen Personengruppen, von verschiedenen Messzeitpunkten oder verschiedenen Erhebungsmethoden trianguliert werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011). Nachfolgend wird beschrieben, welche verschiedenen Erhebungsmethoden in dieser Evaluation trianguliert wurden.

Zum einen wurden während der Durchführung des Projektes mittels „nicht teilnehmender Beobachtung“ Feldnotizen in Form eines Protokolls gemacht. Dabei wurden wichtige Punkte nach Loftland (Denzin; zitiert nach Loftland, 1971) beachtet. Er zeigt auf, dass die Beobachtenden regelmässig und fortlaufend Notizen machen sollen. Zudem sollen jegliche Beobachtungen notiert werden, auch wenn sie irrelevant erscheinen. Die Notizen sollen so unauffällig wie möglich gemacht und regelmässig analysiert werden. Bei jeder Umgebung, die in der Projektgruppe eingeführt wurde, wurden Beobachtungen von beiden Projektleiterinnen festgehalten. Die gemachten Notizen wurden anschliessend gemeinsam gewichtet und in einer Tabelle nach Beobachtungen und Interpretationen sortiert festgehalten. Zudem wurden sie kategorisiert (vgl. Anhang VI.). Folgende Kategorien sind im Bezug zur Forschungsfrage dieser Arbeit definiert worden: Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Nachhaltigkeit, motivationaler Aspekt, Erkenntnis Eltern, Unsicherheit Eltern, Erziehung Eltern.

Als zweite Methode wurden im Anschluss an jede Projekteinheit die teilnehmenden Eltern bezüglich Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Nachhaltigkeit, motivationaler Aspekt befragt. Dazu erhielten die Eltern einen einfachen Fragebogen (vgl. Anhang V.) und es wurde ein Auswertungsgespräch in der Gruppe geführt. Der Fragebogen diente als Grundlage für das Auswertungsgespräch. Die Gespräche wurden mittels Tonaufnahmen festgehalten. Anschliessend wurden Gesprächsprotokolle in tabellarischer Form erstellt (vgl. Anhang VII.). Die Aussagen der Eltern wurden in die gleichen Kategorien eingeteilt wie die Beobachtungen. Dies soll eine anschliessende Auswertung vereinfachen.

Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich um eine qualitative Inhaltsanalyse der erstellten Gesprächs- und Beobachtungsprotokolle. Die Inhaltsanalyse dient dazu, das erhaltene Textmaterial, welches durch die Gesprächs- und die Beobachtungsprotokolle festgehalten wurde, in Einheiten aufzuteilen, welche systematisch analysiert werden können. Bezogen auf die Protokolle wurde eine deduktive (Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Nachhaltigkeit und motivationaler Aspekt) sowie induktive (Erkenntnis,

Unsicherheit, Erziehung Eltern) Kategorisierung angewendet. Die deduktiven Kategorien wurden aus dem theoretischen Teil der Arbeit abgeleitet, die induktiven stammen aus den durchgeführten Auswertungsgesprächen (vgl. Flick, 2011). Die Evaluationsergebnisse sind im nachfolgenden Kapitel dargestellt.

4.2. Evaluationsergebnisse

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden in die vier deduktiven Kriterien Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Nachhaltigkeit und motivationalem Aspekt unterteilt. Jeder Abschnitt beinhaltet eine Ergebnisdarstellung sowie die daraus gezogenen Schlussfolgerungen.

4.2.1. Verständlichkeit

Die Verständlichkeit war schwierig zu erfragen. Beim Fragebogen zu den einzelnen Aufgaben haben alle Eltern angekreuzt, dass sie diese verstehen. Während der Einführung und Auswertung mit den Eltern fragten die Projektleiterinnen zwischendurch nach, ob es verständlich sei. Daraufhin übersetzten die Mütter mit besseren Deutschkenntnissen den anderen Müttern das Besprochene auf Tamil. Die Mütter sagten auch, dass sie die Beschreibungen bei einer Aufgabe nicht gelesen, sondern nur das Bild angeschaut hätten. Einige haben ergänzt, dass sie geschaut hätten, was andere machten und diese Ideen selber auch aufgenommen hätten. Eine Mutter meinte, dass die Bilder hilfreicher seien, auch für die Kinder. Bei den Texten stellten die Eltern zwischendurch Fragen an die Projektleiterinnen, die der Rückversicherung dienten. Die Prinzipien „In Muttersprache sprechen“, „Positives Feedback geben“, „Gemeinsame Aktivität“ und „Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus“ wurden beim Betrachten der Filmausschnitte wiedererkannt. Die Eltern gaben zudem an, dass das „Handlungsbegleitende Sprechen“ gut umsetzbar sei. Beim Spielen empfanden sie das „Fragen stellen“ als schwierig und meinten damit, dass die Kinder Fragen an die Eltern stellen sollten. Bei den teilnehmenden Müttern waren Unterschiede der Kompetenzen in der deutschen Sprache beobachtbar. Mütter die aktiver auf Deutsch kommunizierten, waren auch aktiver in Tamil. Die sprachgewandteren Mütter erzählten viel und meldeten den Projektleiterinnen auch gewisse Punkte zurück.

Daraus kann entnommen werden, dass das Verständnis ohne Übersetzung der Tamil sprechenden Teilnehmerinnen und der Animatorin nicht immer gesichert werden konnte. Die Bilder unterstützen jedoch die Verständlichkeit der Aufgaben. Möglicherweise kann es dennoch sinnvoll sein, Dolmetscherinnen und Dolmetscher einzusetzen oder die Texte der Ideensammlung in die Muttersprache zu übersetzen. Die Prinzipien „In Muttersprache sprechen“, „Positives Feedback geben“, „Gemeinsame Aktivität“ und „Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus“ konnten bei der Durchführung beobachtet oder erahnt werden und schienen auch gut verstanden. Das Prinzip „Fragen stellen“ wurde nicht verstanden und sollte in der Einführung genauer erklärt werden.

4.2.2. Durchführbarkeit

Die Eltern berichteten bei den Prinzipien, dass sich diese mehrheitlich umsetzen liessen. Nach dem ersten Mal merkte eine Mutter an, dass man die Prinzipien immer im Hinterkopf haben müsse, sonst passiere es schnell, dass man diese nicht umsetze.

Die einzelnen Ideen könnten nach Aussagen der Eltern auch zuhause angewandt werden. Zum Teil berichteten die Eltern auch, dass dies bereits geschehen sei. Diese Aussagen decken sich mehrheitlich mit den Ergebnissen der Beobachtung. Bei der Umsetzung der konkreten Aufgaben konnte jedoch beobachtet werden, dass nicht alle Aufgaben erfolgreich ausgeführt wurden. Dies betrifft zum Beispiel die Aufgabe mit dem Tanzen und Singen: Es kam vor, dass sie zwar getanzt haben, jedoch dazu keine Sprache verwendet wurde. Oder sie haben lange nach einem passenden Lied gesucht, da sie keines zu kennen schienen. Auch die Idee des Tischdeckens wurde nicht umgesetzt. Dies könnte auf den kulturellen Hintergrund zurückzuführen sein.

Im Bereich der Prinzipien konnte, wie bereits erwähnt, der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus, die gemeinsame Aktivität, positives Feedback sowie das Sprechen in der Muttersprache beobachtet werden. Das „Handlungsbegleitende Sprechen“ und das „Fragen stellen“ konnten aufgrund der fehlenden Tamil-Kenntnisse der Projektleiterinnen nur vermutet, jedoch nicht eindeutig beobachtet werden. Im Bereich der Muttersprache war auffällig, dass die Kinder untereinander immer wieder Deutsch sprachen.

Aufgrund der erhaltenen Ergebnisse lässt sich schliessen, dass die Umsetzung der Prinzipien geübt werden muss. Die Eltern müssen diese zuerst kennenlernen und dann auch noch umsetzen können. Dies bedarf einer klaren Einführung und Begleitung seitens der Projektleiterinnen. Die Ideensammlung alleine führt wahrscheinlich nicht zum Erfolg. Um die Anwendung der Prinzipien zu überprüfen, bräuchte es zudem eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher, die das Gesprochene übersetzen können oder eine Videoaufnahme, mit der rückblickend noch einmal einzelne Situationen mit den Eltern besprochen werden kann. Betrachtet man die einzelnen Aufgaben genauer, sind alle Aufgaben im Alltag durchführbar. Jedoch bedingen nicht alle Aufgaben einen Gebrauch von Sprache. Beim Tanzen und Singen benötigt es deshalb möglicherweise eine vorgegebene Audio-CD, damit Eltern gleich passende Lieder mit Text zur Verfügung haben. Grundsätzlich ist bei der Durchführbarkeit zu beachten, dass der kulturelle Hintergrund der Teilnehmenden ebenfalls eine Rolle spielt. Möglicherweise müssten Aufgaben je nach Teilnehmergruppe angepasst werden.

4.2.3. Nachhaltigkeit

Bei den Auswertungsgesprächen wurde von einer Mutter berichtet, dass sie in den letzten Wochen die eingeführten Prinzipien beim Backen angewendet habe. Die ganze Familie hätte gemeinsam einen Kuchen gebacken. Auch eine weitere Mutter erzählte, dass der Sohn zuhause mithilfe und sie dabei viel sprächen. Zudem berichteten einige Mütter, dass die Kinder die Aufgaben zuhause umsetzten und bereits weitere neue Ideen ergänzt hätten. Das eine Kind wollte beispielsweise von sich aus mithelfen und konnte Kartoffeln schneiden. Die Kinder können sich also an die Aufgaben erinnern.

Unter den Müttern konnten zwischendurch immer wieder Diskussionen beobachtet werden, in denen auch über die Anwendung zuhause gesprochen wurde. Häufig wurde in Tamil gesprochen, die Gespräche wurden jedoch nicht immer für die Projektleiterinnen übersetzt.

Aus den Aussagen der Eltern kann geschlossen werden, dass die Ideen auch zuhause Anklang finden. Es lässt sich vermuten, dass vor allem die Kinder die Ideen zuhause weiterhin umsetzen möchten. Dadurch werden die Eltern automatisch animiert und erinnert. Zudem regen die Inputs zu Gesprächen unter den Eltern an. Ob und wie häufig die Prinzipien zuhause tatsächlich angewendet werden, kann nicht beurteilt werden.

4.2.4. Motivationaler Aspekt

Bei den Auswertungsgesprächen berichteten mehrere Eltern, dass die Kinder sehr motiviert seien und sich jede Woche auf das Projekt freuten. Sie bemerkten auch, dass bei der Erprobung der Ideen immer alle Kinder am Ausprobieren seien und eigene Ideen entwickelten, wie die Aufgaben umgesetzt werden könnten. Dies konnte auch beobachtet werden. Selbst als die Umgebung Spaziergang bei schlechtem sowie kaltem Wetter ausprobiert wurde, waren alle Kinder motiviert dabei. Bei der Umgebung Spaziergang hat sich gezeigt, dass die Motivation der Kinder auch auf die Eltern übergang. Diese schienen zu Beginn eher skeptisch den Ideen gegenüber. Da die Kinder jedoch alle Ideen ausprobieren wollten, liessen sie sich auf die Aufgaben ein. Während des Ausprobierens wurde beobachtet, dass die Eltern und Kinder nicht bei allen Aufgaben gleich lange verweilten. Ein Beispiel dafür ist die Aufgabe des Tischdeckens, bei der eine kurze Verweildauer beobachtbar war.

Beim dritten und vierten Termin berichteten Eltern über Erlebnisse zuhause oder kamen während der Ausprobierphase auf die Projektleiterinnen zu, um Erfolgserlebnisse zu berichten. Dies war beim ersten und zweiten Treffen nicht der Fall.

Aus diesen Aussagen und Beobachtungen kann geschlossen werden, dass die meisten Ideen für die Kinder motivierend waren und diese Motivation sich auch positiv auf die Eltern auswirkte. Die Eltern brauchten zudem Zeit, sich auf die Aufgaben einzulassen. Das würde dafürsprechen, dass das mehrfache Anbieten von verschiedenen Umgebungen und die Repetition der Prinzipien beibehalten werden sollte, damit die Eltern Erfolgserlebnisse erfahren können.

4.3. Beantwortung der Forschungsfrage

Die gestellte Forschungsfrage *„Wie ist die Ideensammlung nach der Durchführung bezüglich Verständlichkeit, Durchführbarkeit, Nachhaltigkeit und motivationalem Aspekt zu beurteilen?“* kann nun aufgrund der im Kapitel 4.2. festgehaltenen Ergebnissen und Schlussfolgerungen folgendermassen beantwortet werden:

Die Verständlichkeit der Ideensammlung wird durch die bildlichen Darstellungen der Ideen vereinfacht. Die Aufgabenbeschriebe müssten jedoch in die Muttersprache über-

setzt werden, damit das Verständnis gesichert werden kann. Zur Einführung der einzelnen Prinzipien ist es notwendig, dass diese mithilfe von Filmmaterial in der Muttersprache erläutert werden und alle Prinzipien sichtbar werden. Die Prinzipien, die in den zur Einführung verwendeten Filmen nicht beobachtet werden konnten, wurden auch nicht richtig verstanden.

Zur Nachhaltigkeit können nur Vermutungen geäußert werden. Die entstandenen Diskussionen unter den Eltern sowie die berichteten Erlebnisse von zuhause deuten darauf hin, dass die Inhalte des Projekts zur Reflexion anregen und auch zuhause umgesetzt werden. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dies auch nach Beendigung des Projekts der Fall sein wird.

Die Aufgaben sind grundsätzlich alle zuhause durchführbar. Je nach kulturellem Hintergrund kann es sein, dass einzelne Aufgaben schwerer umsetzbar sind.

Während der Durchführung konnte eine hohe Motivation seitens der Kinder beobachtet werden. Auch die Aussagen der Eltern bestätigten dies. Die Eltern selbst machten von Beginn weg pflichtbewusst mit. Eine intrinsische Motivation konnte jedoch nicht immer von Anfang an beobachten lassen, sondern entwickelte sich zum Teil aufgrund der Reaktionen der Kinder.

4.4. Sonstige Erkenntnisse

Nebst den zu Beginn festgelegten Kategorien ergaben sich durch die Protokollierung und Beobachtung drei weitere: Erkenntnisse Eltern, Unsicherheit Eltern sowie Erziehung Eltern. Diese sind für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht notwendig, können jedoch Hinweise auf mögliche Inhalte bei der Elternschulung geben. Deshalb werden die daraus entstandenen Erkenntnisse in diesem Kapitel zusammengefasst dargestellt.

Während der Durchführung konnte mehrmals beobachtet und aufgrund von Äusserungen der Eltern geschlossen werden, dass die Eltern sich selber reflektierten. So bemerkten zum Beispiel zwei Mütter, dass sie nicht immer Tamil sprachen, sondern häufig auch deutsche oder englische Wörter einbauten. Dies führte zu einer Diskussion unter den Eltern auf Tamil. Zudem berichtete eine Mutter, dass ihre Tochter sprachliche Aufgaben, die sie in Tamil beherrsche, auch besser im Deutsch meistere. Sie sprach damit die Wichtigkeit der Muttersprache an.

Zum Gebrauch der Muttersprache herrscht jedoch eine grosse Unsicherheit. Es kamen mehrere Fragen bezüglich dieser Thematik. So wollten zwei Mütter wissen, was sie tun sollten, wenn die Kinder untereinander deutsch sprächen. Sie fragten zudem, ob das Deutschsprechen der Kinder untereinander auch bei Familien mit anderem kulturellem Hintergrund der Fall wäre. Aus diesen Fragen kann geschlossen werden, dass die Eltern froh waren, ihre Fragen und Unsicherheiten loswerden zu können. Sie schienen das Gefäss der Einführung zu Beginn einer Einheit sowie die Schlusssequenz zu schätzen. In diesen Zeitgefässen kam es auch zu allgemeinen Erziehungsfragen. Auch da scheint ein Bedürfnis zum Austausch zu bestehen.

5. Diskussion

Die Evaluation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung zeigen Konsequenzen für die Praxis auf. Diese werden im folgendem Kapitel 5.1. aufgezeigt. Anschließend wird das Vorgehen und die Umsetzung des Präventionsprojekts kritisch reflektiert und ein Ausblick auf mögliche Weiterführungen der Arbeit gegeben. Zum Schluss wird auf die persönlichen Erkenntnisse der Verfasserinnen dieser Arbeit eingegangen.

5.1. Konsequenzen für die Praxis

Die Evaluation hat ergeben, dass das Projekt und die Ideensammlung motivierend für die Kinder und deren Eltern waren. Ein Fokus auf bewegungsorientierte Ideen erwies sich als ideal und könnte nicht nur in den Familien-, sondern auch in den therapeutischen Alltag integriert werden. Zudem bot das Projekt den Eltern eine Plattform, um Fragen bezüglich Mehrsprachigkeit zu stellen und in den Austausch untereinander zu kommen. Diese Möglichkeit wurde genutzt und es zeigte sich ein Bedarf. Es scheint also zentral, den Eltern Gefässe zu bieten, in denen die Mehrsprachigkeit thematisiert wird. Auch als Therapeutin kann auf dieses Thema eingegangen werden. In der Logopädie könnte eine Beratung stattfinden und die Psychomotorik-Therapeutin könnte die Eltern an die Logopädin weiterleiten.

Die Resonanz auf das Projekt kann mehrheitlich positiv gewertet werden. Es gibt jedoch auch Optimierungsmöglichkeiten. Diese werden im folgenden Kapitel erörtert. Zuerst steht dabei die Umsetzung des Projekts im Fokus und danach wird auf die Kritik der Methoden eingegangen.

5.2. Kritische Reflexion

Das Projekt ist grundsätzlich so durchführbar, wie es geplant wurde. Einige Anpassungsmöglichkeiten, die zum Teil bereits in vorhergehenden Kapiteln erwähnt wurden, würden jedoch eine Optimierung ermöglichen. So könnten Texte in die Muttersprache übersetzt werden. Dies würde auch dem Ziel dieses Projekts, nämlich die Förderung der Muttersprache, entsprechen. Auch könnten gezielte Filme produziert werden, welche optimal auf die Prinzipien abgestimmt sind. In den verwendeten Filmen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014) wurden nicht alle Prinzipien klar ersichtlich. In diesem Zusammenhang wäre es auch wünschenswert, wenn die Eltern gezielter und über einen längeren Zeitraum geschult werden könnten. Ohne das korrekte, sprachförderliche Verhalten der Eltern können viele Ideen der Ideensammlung zwar umgesetzt werden, haben aber nicht den gewünschten Effekt. Die Elternschulung ist also zentral. Eine Möglichkeit wäre, dass die Eltern Situationen zuhause aufnehmen und diese dann gemeinsam reflektiert werden. Dazu könnte sich Marte Meo eignen. Es handelt sich dabei um ein ressourcenorientiertes Entwicklungsprogramm, bei dem die Video-Interaktionsanalyse im Zentrum steht (vgl. Hofmann-Witschi, n.d.). Auch die Durchführung des Projekts über einen längeren Zeitraum wäre eine Option. Dafür spricht auch die Beobachtung, dass die Eltern Zeit brauchten, bis sie die Prinzipien anwenden konnten.

5.2.1. Methodenkritik

Auch im wissenschaftlichen Vorgehen in dieser Arbeit gibt es Anpassungspunkte. So wurde aufgrund der Evaluationsergebnisse ersichtlich, dass für die Auswertung des Projektes eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher sinnvoll gewesen wäre, damit die Aussagen der Eltern genauer erfasst hätten werden können. Im Hinblick auf eine höhere Validität könnte zudem eine neutrale Person die Beobachterrolle übernehmen. Auch soll die Nachhaltigkeit vertiefter überprüft werden. Diese konnte aufgrund der Vorgehensweise kaum erfasst, sondern nur vermutet werden. Es ist ebenfalls wichtig, die Stichprobe zu vergrößern und die Projekteinheiten mit Videoaufnahmen festzuhalten, um die Beobachtungen zu präzisieren und die Aussagekraft zu verstärken. Im Rahmen dieser Arbeit waren diese Optionen leider nicht möglich.

5.3. Ausblick

Aufgrund der kritischen Reflexion ergeben sich mehrere weiterführende Ideen. Das Projekt könnte einerseits, wie im Kapitel 5.2. erwähnt, optimiert und so erneut durchgeführt werden. Nebst einer Optimierung wäre auch eine vertiefte Evaluations- und Wirksamkeitsstudie sinnvoll. Dies könnte im Rahmen einer weiteren Bachelor- oder Masterarbeit stattfinden. Die vertiefte Evaluierung wäre im Fall einer Veröffentlichung und Weiterverfolgung der Ideensammlung und des dazugehörenden Projekts sinnvoll.

Interessant wäre auch die Frage nach dem Einsatz der Ideensammlung bei anderen Zielgruppen. Fragen, die sich stellen könnten, wären beispielsweise: Ist das Projekt auch mit deutschsprachigen Eltern und Kindern durchführbar? Könnte die Idee der Förderung des sprachförderlichen Verhaltens der Eltern auch auf gehörlose Eltern übertragen werden?

5.4. Persönliche Erkenntnisse

Rückblickend war die Planung und Umsetzung dieses Projekts mit vielen positiven Erfahrungen verknüpft. Aufgrund der Literaturrecherche und im Gespräch mit Fachpersonen zeigte sich immer wieder, dass das Thema der Mehrsprachigkeit sehr aktuell ist. Dies motivierte zur Erarbeitung eines Projekts in diesem Bereich. Bei der Durchführung konnte dann beobachtet werden, dass nicht nur Fachpersonen, sondern auch die Eltern Unterstützung in dieser Thematik schätzten. Es zeigte sich auch, dass die Eltern gerne zur Mitarbeit bereit sind, wenn sie einen Nutzen für sich beziehungsweise für ihr Kind sehen.

Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit Logopädie – Psychomotorik wurde als sehr wertvoll erlebt und der gegenseitige Austausch als anregend und gewinnbringend angesehen. Diese Erfahrung möchten die Verfasserinnen auch in den Berufsalltag mitnehmen.

Darstellungsverzeichnis

Abbildung 1: <i>Ablauf Projektentwicklung</i>	26
Abbildung 2: <i>Kriterienraster für Sprachförderideen</i>	29
Abbildung 3: <i>Beispiel Ideensammlung Kinderzimmer 1</i>	34
Abbildung 4: <i>Beispiel Ideensammlung Kinderzimmer 2</i>	34
Abbildung 5: <i>Sechs Prinzipien für sprachförderliches Verhalten der Eltern</i>	35
Tabelle 1: <i>Präventionsmassnahmen (Leppin, 2007, S. 33)</i>	9
Tabelle 2: <i>Bewegungsformen bei Kleinkindern (vgl. Meinel & Schnabel, 2007; Wessel & Wege, 2015)</i>	16
Tabelle 3: <i>Empfehlung zur Förderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 1</i>	21
Tabelle 4: <i>Empfehlung zur Förderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 2</i>	22
Tabelle 5: <i>Empfehlung zur Förderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 3</i>	22
Tabelle 6: <i>Schlussfolgerungen für die Ideensammlung und die Projektplanung</i>	27
Tabelle 7: <i>Ideen Kinderzimmer</i>	30
Tabelle 8: <i>Ideen Spielplatz</i>	31
Tabelle 9: <i>Ideen Küche</i>	32
Tabelle 10: <i>Ideen Spaziergang</i>	33
Tabelle 11: <i>Bedingungen für eine erfolgreiche Durchführung des Projektes</i>	37
Tabelle 12: <i>Ablauf einer Projektsequenz</i>	38

Literaturverzeichnis

- Albers, T. (2011). *Sag mal! Krippe, Kindergarten und Familie: Sprachförderung im Alltag*. Weinheim: Beltz.
- Becker-Mrotzek, M. & Roth, H.-J. (2017). *Sprachliche Bildung – Grundlagen und Handlungsfelder*. Münster: Waxmann.
- Beller, S. (2011). *Longitudinale Effekte einer Erzieher-fokussierten Intervention zur Erhöhung des sprachlichen Anregungsniveaus und eines demokratischen Erziehungsstils auf Erzieher und ein- bis dreijährigen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund*. Unveröffentlichte Dissertation, Freie Universität, Berlin.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2014). *Was siehst du? 40 Kurzfilme über frühkindliches Lernen im Alltag*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Braun, W. (2009). Integrierte Sprachförderung. Abgrenzung, Umsetzung, Erfahrungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (1), 15-23.
- Braun, W. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien*. München: Ernst Reinhardt.
- Bredel, U. & Maaß, C. (2016). *Ratgeber Leichte Sprache. Die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis*. Berlin: Duden.
- Brinker, K. & Sager, S. F. (2010). *Linguistische Gesprächsanalyse. Eine Einführung* (5. Auflage). Berlin: Erich Schmidt.
- Bronfenbrenner, U. (1990). Ökologische Sozialisationsforschung. In C. Graumann, L. Kruse, & E. Lantermann (Hrsg.), *Ökologische Psychologie* (S. 76-79). Stuttgart: Enke.
- Buschmann, A. & Joss, B. (2011). Alltagsintegrierte Sprachförderung in der Kinderkrippe. Effektivität eines sprachbasierten Interaktionstrainings für pädagogisches Fachpersonal. *Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis*, 43, 303-312.
- Cummins, J. (1984). *Bilingualism and Special Education. Issues in Assessment and Pedagogy*. Clevedon: Multilingual matters.
- Dietrich, K. (2008). Bewegungsförderung in gestaltbaren Umwelten. In J. Funke-Wieneke & G. Klein (Hrsg.), *Bewegungsraum und Stadtkultur. Sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven* (S. 99-126). Bielefeld: Transcript.

- Erl, A. & Gymnich, M. (2015). *Interkulturelle Kompetenzen. Erfolgreich kommunizieren zwischen den Kulturen*. Stuttgart: Klett.
- Fibbi, R. & Moret, J. (2010). *Kinder mit Migrationshintergrund von 0 bis 6 Jahren: Wie können Eltern partizipieren?*. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen (EDK).
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Frauenzentrale des Kantons Glarus. (n.d.). *Integrationsförderung im Frühbereich. „Ratatui“ und „Integrative Spielgruppe“*. Zugriff am 19.08.2017 unter https://www.gemeinde.glarus.ch/documents/2014_09_09_Integrationsfoerderung_im_Fruehbereich.pdf
- Grimm, H. (1983). Vergleichende kategoriale Analyse sprachlicher Handlungsmuster in Mutter-Kind-Dyaden. In D. Boueke & W. Klein (Hrsg.), *Untersuchung zur Dialogfähigkeit von Kindern* (S. 249 – 268). Tübingen: Narr.
- Grohnfeldt, M. (1995). Individualisierung der Lernanforderungen zur Unterstützung des kindlichen Spracherwerbsprozesses. *Sprache, Stimme, Gehör*, 19, 57-63.
- Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz. (n.d.). *Edulina - Mehrsprachige Familienworkshops*. Zugriff am 27.06.2017 unter <https://www.heks.ch/was-wir-tun/edulina>
- Hofmann-Witschi, P. & Hofmann-Witschi, T. (n.d.). *MarteMeo: Veränderungen im Alltag*. Zugriff am 29.04.2018 unter <https://www.martemeeo.ch/>
- Hormann, O. (2017). Sprachbildung im Schnittfeld elementarpädagogischer und vorschulischer Bemühungen – ein Blick in die gelebte Förderpraxis. In Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (Hrsg.), *Mehr Sprache im frühpädagogischen Alltag. Potenziale erkennen – Ressourcen nutzen* (S. 27-38). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Hütterli, S., Stotz, D. & Zappatore, D. (2007). *Do you parlez andere lingue? Fremdsprachen lernen in der Schule*. Zürich: Pestalozzianum.
- Jampert, K. (2001). Sprachförderung entsteht über Beziehung und Aktivität. In Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg.), *Treffpunkt deutsche Sprache. Sprachförderung von mehrsprachigen Kindern in Tageseinrichtungen. Forschungsansätze – Konzepte – Erfahrungen. Eine Tagungsdokumentation* (S. 18-27). Zugriff am 9.6.2017 http://www.dji.de/bibs/DJI_SprachfoerderungTagg.pdf
- Jampert, K., Zehnbauer, A., Best, P., Sens, A., Leuckfeld, K. & Later, M. (2009). *Kindersprache stärken! Mehrsprachige Kinder*. Welmar/Berlin: verlag das netz.

- Jampert, K., Thanner, V., Schattel, D., Sens, A., Zehnbauer, A., Best, P. & Laier, M. (Hrsg.). (2011). *Die Sprache der Jüngsten entdecken und begleiten. Sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter Drei*. Berlin: verlag das netz.
- Jungmann, T. (2008). Chancen und Grenzen psychomotorisch orientierter Sprachförderung aus entwicklungspsychologischer Perspektive. *Die Sprachheilarbeit*, 53 (1), 26-42.
- Kannengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Elsevier.
- Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen Zürich (Hrsg.). (2013). *Integrationsangebote - Module & Konzepte*. Zürich: kdmz.
- Kasten, H. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte*. Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel.
- Kracht, A. (2001). Mehrsprachigkeit und Sprachentwicklung. Vorbereitende Präzisierung für eine sprachtherapeutische Konzeptbildung. *Logos interdisziplinär*, 9 (4), 252-263.
- Lengyel, D. (2017). Alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich. In: M. Becker- Mrotzek & H.-J. Roth (Hrsg.), *Sprachliche Bildung – Grundlagen und Handlungsfelder* (S. 273-284). Münster: Waxmann.
- Leppin, A. (2007). Konzepte und Strategien der Krankheitsprävention. In: K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (S. 31-40). Bern: Verlag Hans Huber.
- Loftland, J. (1971). *Analyzing social settings*. Belmont: Wadsworth.
- Madeira Firmino, N., Menke, R., Ruploh, B. & Zimmer, R. (2014). Bewegte Sprache im Kindergarten. Überprüfung der Effektivität einer alltagsorientierten Sprachförderung. *Forschung Sprache*, 2 (19), 34-47.
- Madeira Firmino, N. (2015). *Bewegungsorientierte Sprachbildung in der frühen Kindheit*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Madeira Firmino, N. (2017). Die Bedeutung von Bewegung und elterlicher Einbindung für den frühkindlichen Sprachbildungsprozess Ergebnisse einer bewegungsorientierten Sprachbildungsstudie in der frühen Kindheit. *motorik*, 40 (1), 21-30.
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2007). *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt*. Aachen: Meyer & Meyer.

- Nienkerke-Springer, A. & Beudels, W. (2001). *Komm, wir spielen Sprache. Handbuch zur psychomotorischen Förderung von Sprache und Stimme*. Dortmund: borgmann publishing.
- Peduzzi, F., Soldini, N. & Miauton Espejo, L. (2016). *Bewegungstipps für Kinder mit den Eltern*. (L. Nussbaumer, Übers.). Genf: Haute école de travail social. (Original erschienen 2014: Comment bouger avec son enfant)
- Petermann, F., Fröhlich, L. P., Metz D. & Koglin, U. (2010). *Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter. Das Lobo-Programm*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F & Petermann, U. (2011). Prävention. *Kindheit und Entwicklung*, 20 (4), 197-200.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2009). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts*. München/Basel: Ernst Reinhardt.
- Rice, M. L. (1995). The rational and operationing principles for a language focused curriculum (LFC) for preschool children. In M. L. Rice & K. A. Wilcox (Hrsg.), *Building a language-focused curriculum fort he preschool classroom. A foundation for liefelong communication* (S. 27-38). Baltimore, MD: Brookes Publishing.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren schreiben forschen*. Bern: Hogrefe
- Rothweiler, M. & Ruberg, T. (2011). *Der Erwerb des Deutschen bei Kindern mit nichtdeutscher Erstsprache. Sprachliche und aussersprachliche Einflussfaktoren*. München: Deutsche Jugendinstitut e.V.
- Ruberg, T., Rothweiler, M. & Koch-Jensen, L. (2013). *Spracherwerb und sprachliche Bildung. Lösungen*. Köln: Bildungsverlag EINS.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Scharff Rethfeldt, W. (2016). *Sprachförderung für ein- und mehrsprachige Kinder. Ein entwicklungsorientiertes Konzept*. München: Reinhardt.
- Schneider, H., Becker-Mrotzek, M., Sturm, A., Jambor-Fahlen, S., Neugebauer, U., Efing, C. & Kernen, N. (2013) *Wirksamkeit von Sprachförderung. Expertise*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Simon, S. & Sachse, S. (2013). Anregung der Sprachenwicklung durch ein Interaktionstraining für Erzieherinnen. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 4, 379-397.

- Terhart, H. & von Dewitz, N. (2017). Migrationsbedingte mehrsprachige Familien im Fokus sprachlicher Bildungsangebote. In: M. Becker- Mrotzek & H.-J. Roth (Hrsg.), *Sprachliche Bildung – Grundlagen und Handlungsfelder* (S. 143-158). Münster: Waxmann.
- Titz, C. & Hasselhorn, M. (2017). Sprachförderliche Massnahmen im Elementarbereich: Ein erfolgsversprechender Weg zur Prävention von Bildungserfolg. In: M. Becker- Mrotzek & H.-J. Roth (Hrsg.), *Sprachliche Bildung – Grundlagen und Handlungsfelder* (S. 273-284). Münster: Waxmann.
- Tracy, R. (2009). *Sprache macht stark* (1. Auflage). Düsseldorf: Cornelsen.
- Weinert, S. (2011). Entwicklungspsychologische und linguistische Aspekte frühkindlichen Spracherwerbs. In Baden-Württemberg Stiftung (Hrsg.), *Sag' mal was – Sprachförderung für Vorschulkinder* (S. 39-48). Marburg: Verlag der Francke-Buchhandlung.
- Wessel, M. & Wege, B. (2015). *Das Kindergartenspielebuch: Die schönsten Spiele aus alter und neuer Zeit*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2008). Sprachförderung braucht Bewegung. Was Springen, Tanzen und Klettern mit Sprachentwicklung zu tun haben. *Kindergarten heute*, 38 (3), 8-11.
- Zimmer, R. (2009). *Handbuch Sprachförderung durch Bewegung*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2010). Wie kommt das Kind zur Sprache? Zur Bedeutung der Bewegung beim Erwerb sprachlicher Kompetenzen. *motorik* 33 (4), 142-149.
- Zimmer, R. (2016). *Handbuch Sprache und Bewegung. Alltagsintegrierte Sprachbildung in der Kita*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Anhang

(separates Dokument)